

Complexe de Formation Théologique de Bethel

**République Gabonaise
Union-Travail-Justice**

Faculté de Théologie de l'Alliance Chrétienne du Gabon

B.P. 18.232 LIBREVILLE, GABON

LES INTERPRETATIONS THEOLOGIQUES RELATIVES AU SALUT DU PEUPLE D'ISRAËL

Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention de la Licence en Théologie

Par :

MOUNGUENGUI Judicaël

Membres du jury :

-Président :

M. KHONDE Tona

Docteur en Théologie

-Assesseur :

M. BOULENDE Julien

Master en Théologie

Sous la Direction de :

M. MBAKERE Calixte

Docteur en Théologie

Libreville, le 16 Juillet 2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
DEDICACE	ii
REMERCIEMENTS	iii
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES	iv
RÉSUMÉ.....	v
INTRODUCTION GENERALE.....	1
1. GÉNÉRALITÉ ET ANALYSE BIBLIQUE DU SUJET.....	12
1.1. Définition des termes clés : interprétations théologiques, salut et peuple d'Israël.....	12
1.2. Contexte biblique et historique.....	17
1.3 Présentation des différentes étapes de l'histoire d'Israël : de l'exode à la période postexilique.....	19
2. INTERPRÉTATION THEOLOGIQUE DU SALUT D'ISRAËL DANS LE JUDAÏSME.....	23
2.1. Les interprétations traditionnelles du salut dans le judaïsme rabbinique.....	23
2.2. Les opinions divergentes au sein du judaïsme sur le salut d'Israël.....	25
2.3. Les interprétations contemporaines du salut d'Israël dans le judaïsme.....	26
3. INTERPRÉTATION THÉOLOGIQUE DU SALUT D'ISRAËL DANS LE CHRISTIANISME.....	30
3.1. La relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'interprétation chrétienne.....	30
3.2. L'interprétation du salut d'Israël à travers Jésus-Christ.....	31
3.3. Les différentes perspectives chrétiennes sur le salut d'Israël : supersessionnisme, dispensationalisme, etc.....	32
3.4. Débats et perspectives actuelles.....	34
4. ANALYSE COMPARATIVE ET IMPLICATIONS.....	36
4.1. Convergences théologiques.....	36
4.2. Divergences théologiques.....	37
4.3. Implications contemporaines.....	38
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	43
BIBLIOGRAPHIE.....	45
TABLE DES MATIERES	49

DÉDICACE

A notre épouse Clarisse MOUNGUENGUI née NGOUMA OPIRA.

REMERCIEMENTS

Nous rendons tout d'abord gloire à Dieu, source de toute sagesse et de toute intelligence, pour la vie, la santé et la grâce qu'Il nous a accordées durant tout ce parcours académique et particulièrement au cours de la rédaction de ce mémoire.

Nous exprimons notre profonde gratitude à notre directeur de mémoire, Dr Calixte MBAKERE, pour son accompagnement méthodique, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce travail. Ses orientations ont été précieuses pour la bonne conduite de cette recherche.

Nos sincères remerciements vont également à l'ensemble du corps professoral et à l'administration du Complexe de Formation Théologique de Bethel pour la qualité des enseignements dispensés et le cadre propice à notre formation théologique et académique.

Nous n'oublions pas nos parents, notre famille et nos proches, pour leur soutien moral, spirituel et matériel. Leur patience et leurs encouragements ont été pour nous une source de motivation constante.

Enfin, nous remercions chaleureusement nos camarades de promotion, amis et frères et sœurs en Christ, pour les échanges fraternels et les partages qui ont enrichi notre réflexion.

À toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail, nous disons un grand MERCI.

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES

a.C.E. : Avant l'ère commune

AT : Ancien Testament

C.E. : Ère commune (après Jésus-Christ)

CFTB : Complexe de Formation Théologique de Bethel

cf. : confer (comparez)

Éd. : Éditions

et al. : et al : « et les autres » (auteurs)

ICEJ : International Christian Embassy Jerusalem (Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem)

IVP : InterVarsity Press (Les Éditions de l'Union Interuniversitaire)

JPS : Jewish Publication Society (« Société d'Édition Juive » ou « Société de Publication Juive »)

KJV : King James Version

MEEF : Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation

n° : numéro (de revue ou volume)

NT : Nouveau Testament

Op.cit. : opere citato (dans l'ouvrage cité)

p. : page (au singulier)

pp : pages (au pluriel)

SDT : Société des Textes ou Sources de la Torah

s.l. : sine loco (sans lieu d'édition)

s.n. : sine nomine (sans nom d'éditeur)

SPCK : Society for Promoting Christian Knowledge (Société pour la Promotion de la Connaissance Chrétienne)

URL : Uniform Resource Locator (adresse web)

Vol. : volume

RÉSUMÉ

Le salut du peuple d'Israël constitue une thématique centrale dans les traditions monothéistes, donnant lieu à diverses interprétations théologiques. Dans le judaïsme, il est souvent considéré comme la réalisation des promesses divines faites à Abraham et à ses descendants, mêlant notions de retour national, d'alliance et de prédestination. Le christianisme, quant à lui, interprète le salut d'Israël à travers la mission du Messie, Jésus-Christ, qui apporte un regard particulier sur le peuple élu.

Ces différentes traditions abordent le salut d'Israël à travers des perspectives variées, tout en conservant une tension profonde entre foi, promesse divine et destinée nationale. L'étude de ces interprétations permet d'éclairer la diversité des visions religieuses concernant le rôle spécifique de ce peuple dans la réalisation d'un projet divin à travers l'histoire.

Mots-clés : salut, Israël, théologie du salut, judaïsme, christianisme, Messie, Paul, élection, eschatologie, dialogue interreligieux.

ABSTRACT

The salvation of the people of Israel is a central theme in monotheistic traditions, giving rise to various theological interpretations.

In Judaism, it is often regarded as the fulfillment of divine promises made to Abraham and his descendants, intertwining notions of national return, covenant, and predestination. Christianity, on the other hand, interprets the salvation of Israel through the mission of the Messiah, Jesus Christ, offering a distinct perspective on the chosen people.

These different traditions approach the salvation of Israel from varied perspectives, while maintaining a profound tension between faith, divine promise, and national destiny. Studying these interpretations sheds light on the diversity of religious views concerning the specific role of this people in the fulfillment of a divine plan throughout history.

Keywords: salvation, Israel, theology of salvation, Judaism, Christianity, Messiah, Paul, election, eschatology, interreligious dialogue.

INTRODUCTION GENERALE

0.1 Motivation et choix du sujet

L'étude des interprétations théologiques du salut du peuple d'Israël s'impose en raison de la centralité de cette question dans les traditions religieuses abrahamiques, en particulier le judaïsme et le christianisme. Ce sujet suscite un intérêt profond, tant par son importance historique, théologique que culturelle. Le concept de salut, étroitement lié à l'alliance entre Dieu et Israël dans la tradition juive, ainsi que les perspectives chrétiennes sur le rôle d'Israël dans l'économie du salut, soulève des débats riches et complexes. Ces discussions touchent à des questions fondamentales sur la nature de la rédemption et les implications extra-théologiques pour le peuple juif. Explorer ce thème permet de mieux comprendre les dynamiques interreligieuses, les divergences doctrinales et les points de convergence entre ces traditions, tout en éclairant des enjeux contemporains, notamment le dialogue judéo-chrétien.

Ce sujet a été retenu pour quatre raisons :

La première est la pertinence théologique : La question du salut d'Israël se trouve au cœur des textes sacrés (Tanakh, Nouveau Testament) et des traditions exégétiques. Elle soulève des interrogations sur la fidélité de Dieu à son alliance, sur la mission d'Israël en tant que peuple élu, et sur les différentes interprétations – qu'il s'agisse du supersessionnisme chrétien ou des visions juives du salut collectif.

La pertinence pour la mission chrétienne contemporaine est la deuxième raison : En effet, la manière dont l'Église envisage Israël influence sa missiologie. Ce sujet soulève des questions sensibles : Faut-il évangéliser les Juifs ? Quel type de témoignage est adapté ? Comment articuler l'annonce de l'Évangile avec le respect de l'identité juive ?

La troisième raison est l'actualité : Les débats autour du salut d'Israël résonnent avec des problématiques modernes liées à l'identité, à l'eschatologie et aux relations interreligieuses dans un monde globalisé.

La quatrième raison est l'intérêt personnel ou la vocation spirituelle : Le choix peut aussi s'inscrire dans une démarche personnelle de foi, d'interpellation spirituelle, ou d'appel à mieux comprendre les racines juives du christianisme.

0.2 Revue de littérature

Une revue de littérature, nous expliquent Alain JAILLET et Béatrice MABILON-BONFILS, est une étude ciblée, approfondie et critique des principaux travaux existants réalisés sur un thème particulier¹. Elle permet, sinon la maîtrise du domaine de recherche, l'acquisition des connaissances principales sur les travaux de recherche réalisés dans ce domaine. L'objectif de cette revue de littérature est de définir et circonscrire notre question de recherche.

Dans le cadre de notre étude, la question comparative du salut du peuple d'Israël par rapport aux autres peuples ou Nations a été déjà abordée sous différents angles au cours des dialogues interreligieux, par bien d'auteurs, etc. Nous citerons entre autre :

- a. Derek PRINCE, *La destinée d'Israël et de l'Église*. Charlotte (USA) : Edition, Derek Prince Ministries International, 1er septembre 2019. Traduit de l'anglais par Frank Murati

Dans cet ouvrage, Derek Prince propose une lecture prophétique et théologique de l'histoire d'Israël. Il souligne que la destinée d'Israël est distincte mais liée à celle de l'Église, toutes deux relevant d'un plan divin fondé sur l'élection et les alliances irrévocables de Dieu.

PRINCE met en évidence le rôle central d'Israël dans les temps présents, au cœur d'un conflit spirituel mondial, et souligne la responsabilité spirituelle des chrétiens vis-à-vis du peuple juif, appelant à la prière et au soutien d'Israël. Il insiste sur la fiabilité des Écritures prophétiques et affirme que la réconciliation d'Israël avec Dieu est un élément clé de l'accomplissement du plan divin.

Bien que la pensée de Derek Prince ait le mérite d'éveiller l'Église à son lien spirituel avec Israël, sa distinction entre les destins de l'Église et d'Israël conduit à relativiser l'universalité du salut en Jésus-Christ.

La spécificité de ce mémoire réside dans sa volonté de dépasser les oppositions classiques (remplacement opposé à distinction) en ouvrant la voie à une théologie de l'inclusion eschatologique : Israël est destiné à être sauvé, mais ce salut ne peut être dissocié de la foi en Jésus, le Messie promis aux Juifs d'abord, puis aux nations.

¹ Alain JAILLET, Béatrice MABILON-BONFILS., *Chapitre 1. Qu'est-ce qu'une revue de littérature ?*, *Je réussis mon mémoire de Master MEEF* : Paris, Vuibert, « Hors collection », 2021, p. 42-42. URL : <https://www.cairn.info/je-reussis-mon-memoire-de-master-meef--9782311210309-page-42.htm> , Consulté le 22 aout 2023.

- b. Don FINTO, *La promesse de Dieu et l'avenir d'Israël*, Caudebec-en-Caux (France) : Emeth Éditions / Menor Éditions, 2007, pp 79 et 210.

La promesse de Dieu pour Israël est en train de s'accomplir... Le retour des Juifs sur la terre d'Israël depuis 1948 est la preuve que le plan de Dieu pour Israël est en train de se réaliser sous nos yeux.

Un phénomène extraordinaire est aussi en train de s'accomplir dans les Églises. Les églises chrétiennes d'occident voient la gloire de l'Éternel se déplacer sur les églises chrétiennes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine où le corps de Christ est en train de grandir de façon jamais inégalée. Don Finto examine le paysage spirituel actuel. Il souligne que les Écritures sont là pour nous guider et il montre la promesse pour Israël mais aussi, la promesse pour les Nations qui ont été greffées sur la racine d'Israël.

Quand la promesse de Dieu et le temps fixé par Lui se rencontrent, il y a un « soudain » qui se traduit par un changement significatif dans le monde, et Dieu cherche des gens susceptibles de coopérer à son action pour la génération en question. Par ce livre, Don FINTO vient éclairer notre attente parfois pleine d'impatience. Il nous aide à mieux discerner dans quel temps se situe la réalisation des promesses de Dieu en général et pour Israël en particulier.

En somme, l'auteur interroge l'Écriture à propos de l'avenir de la nation d'Israël. Sa pensée du salut d'Israël se précise à la page 79 où il dit : « La résurrection de la Communauté messianique (les Juifs ayant accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel) aujourd'hui est comme la rencontre de la promesse de Dieu (à cet effet) et du temps fixé (pour son accomplissement). ». Il apporte une particularité au sujet de ce salut d'Israël à la page 210 en disant : « ... nous ne pouvons pas accepter la théologie de la double alliance. Jésus est venu comme Sauveur des Juifs comme des Gentils. ».

Bien que la perspective de Don Finto soit conforme à la théologie évangélique classique sur le salut universel en Jésus-Christ, ce mémoire ambitionne d'apporter une contribution originale en approfondissant le dialogue entre cette position et les doctrines du salut dans les courants contemporains du judaïsme.

- c. M. S. BLOCH, *La Foi d'Israël : ses Dogmes, son Culte, ses Cérémonies et Pratiques religieuses, sa Loi morale et sociale, sa Mission et son avenir*, Paris : Bureau de l'Univers Israélite, 1859, p. 11.

Cet ouvrage qui embrasse le dogme, le culte et la morale d'Israël, est un exposé des doctrines du judaïsme. Puisant ses inspirations aux sources que lui offre la connaissance des livres sacrés juifs, l'auteur met en exergue la pensée et le sentiment juif. Il enrichit ses sujets de nombreux textes bibliques et talmudiques. Il évoque des détails historiques du peuple d'Israël, tout en jetant sur la tradition israélite une lumière qui permet d'en reconnaître l'origine et d'en apprécier la valeur spirituelle. Il y est abordé les notions de sabbats, des jours des fêtes juives, de leurs cérémonies pratiques et religieuses, etc. Son but est d'exciter l'esprit de ses coreligionnaires de tous les sexes et de toutes les classes à la méditation des grandes et sublimes choses renfermées dans le judaïsme.

Pour lui, la notion du salut se traduit aisément par cet extrait de la page 11 qui dit : « Soyons surs que chaque fois que l'Israelite, par ses passions, l'égarément de sa raison ou de son cœur, oublie Le Seigneur et ses commandements, sent les ténèbres de la tombe et le froid de la mort envahir son âme, il n'a qu'à réciter le Schemâ, et il ressuscitera à la vie, ... ».

L'apport de M. S. Bloch permet de mieux comprendre la cohérence interne du judaïsme traditionnel, fondé sur la Loi et la justice éthique. Cependant, dans une perspective évangélique, cette vision du salut fondée sur les œuvres, bien que respectable et profondément ancrée dans la tradition juive, est insuffisante pour réconcilier pleinement l'homme avec Dieu. Selon l'enseignement du Nouveau Testament, « aucune chair ne sera justifiée devant Dieu par les œuvres de la loi" (Romains 3:20), et "le juste vivra par la foi » (Romains 1:17). Nous aimerions à travers notre étude, souligner l'importance de ce point de divergence sotériologique majeur entre judaïsme et christianisme : la centralité de la foi en Jésus-Christ comme unique médiateur du salut. Cette divergence constitue l'un des principaux défis du dialogue entre les deux traditions, mais aussi un appel à un témoignage chrétien respectueux, enraciné dans la révélation biblique complète.

- d. Évêque Laurent Wenceslas DO REGO, *Le Plan de Dieu pour Israël et le Rôle de l'Église dans son accomplissement prophétique*, Libreville, Gabon : Éditions Le Mont des Oliviers, 2017, 182 pages.

Pour l'auteur, depuis près de 18 siècles, et encore aujourd'hui, il y a une ignorance dramatique des chrétiens des nations (non juifs) au sujet d'Israël. Cette ignorance a été dommageable et l'est

encore pour l'Eglise de Jésus-Christ dans les nations. Elle l'a conduite, depuis des générations, à une attitude d'hostilité à l'égard du peuple d'Israël contraire à la volonté de Dieu. Cette façon de penser a conduit l'Eglise des nations dans sa grande majorité à occulté le rôle assigné à Israël par Dieu dans son plan durant toutes les dispensations, et particulièrement les promesses faites par Dieu pour Israël, qui ne se sont pas encore accomplies. Il développe donc dans son ouvrage un argumentaire autour de la question : Dieu a-t-il encore un plan pour le peuple et la Nation d'Israël ? Question à laquelle il conclue par l'affirmatif.

Le livre de l'Évêque Laurent Wenceslas DO REGO constitue une contribution africaine importante au discours prophétique sur Israël. Il a le mérite de sensibiliser les Églises à leur responsabilité envers le peuple juif et de replacer Israël dans une lecture eschatologique centrée sur la fidélité de Dieu à ses promesses. En effet, la reconnaissance de l'élection d'Israël dans le plan de Dieu ne saurait dispenser quiconque – Juif ou non-Juif – de répondre à l'appel universel de la foi en Jésus, le Messie promis. Cette nuance, absente de l'ouvrage, mérite d'être apportée pour préserver l'intégrité du message évangélique.

0.3 Problématique

La question du salut du peuple d'Israël constitue un enjeu théologique majeur, à la croisée des traditions juive et chrétienne. Longtemps débattue, elle continue de susciter de vives réflexions parmi les théologiens, exégètes et penseurs des religions. Les réponses apportées varient selon les courants doctrinaux, les sensibilités confessionnelles et les grilles de lecture bibliques adoptées. Au cœur de ces débats se pose une interrogation fondamentale : Le salut du peuple d'Israël est-il accompli uniquement par l'œuvre du Christ, ou Dieu garde-t-il un plan distinct pour Israël dans son économie salvifique ?

D'une part, les interprétations théologiques traditionnelles du christianisme ont tendance à considérer le peuple d'Israël comme ayant joué un rôle important dans l'histoire du salut, mais que ce rôle a été accompli et surpassé par l'avènement de Jésus-Christ. Selon cette perspective, la venue de Jésus a apporté le salut à l'humanité tout entière, et le peuple d'Israël a été inclus dans ce salut de manière universelle, tout comme les autres peuples.

D'autre part, il existe également des interprétations théologiques qui mettent l'accent sur la continuité du peuple d'Israël dans le plan de salut divin. Selon ces perspectives, Israël conserve une place particulière et distincte dans le dessein de Dieu, et le salut promis à Israël ne peut être totalement compris sans tenir compte de son contexte et de son identité spécifique en tant que peuple élu. Selon

cette vision, le salut du peuple d'Israël est lié à un accomplissement futur des promesses divines faites à Israël.

Ces différentes interprétations théologiques ont des implications importantes sur la compréhension du rôle et de la destinée d'Israël, ainsi que sur les relations entre le christianisme et le judaïsme. Elles soulèvent des questions telles que l'universalité du salut, l'importance de l'histoire et de la tradition, la relation entre l'ancienne et la nouvelle alliance, et la compréhension des promesses bibliques.

Il est également important de noter que ces interprétations théologiques ne sont pas mutuellement exclusives et qu'il existe une multitude de positions intermédiaires et de nuances entre elles. Les débats théologiques se poursuivent et évoluent constamment à mesure que de nouvelles perspectives sont proposées et que l'on approfondit notre compréhension des textes religieux et de leur contexte historique.

Le sujet des interprétations théologiques relatives au salut du peuple d'Israël soulève plusieurs questions importantes, parmi lesquelles :

1. Quelle est la signification des promesses bibliques faites à Israël ? Cette question concerne l'interprétation des promesses spécifiques faites à Israël dans les textes bibliques et comment elles s'articulent avec le concept de salut.

2. Comment concilier l'universalité du salut avec le rôle d'Israël ? Cette question examine comment comprendre le salut universel apporté par Jésus-Christ tout en reconnaissant l'importance et la spécificité du peuple d'Israël.

3. Quelles sont les implications théologiques pour les relations entre le christianisme et le judaïsme ? Cette question explore les conséquences des différentes interprétations théologiques sur la relation entre ces deux traditions religieuses.

0.4 Hypothèse de travail

L'hypothèse principale que nous retenons est la suivante :

Le salut d'Israël s'accomplit pleinement en Jésus-Christ, conformément aux promesses irrévocables de Dieu. Cette réalité implique à la fois l'universalité du salut en Christ et la reconnaissance de la vocation particulière d'Israël dans le plan divin.

De manière plus spécifique, cette hypothèse se décline en trois hypothèses secondaires :

1. L'hypothèse de la continuité sotériologique :

Les promesses bibliques faites à Israël, en particulier celles concernant l'alliance, la restauration et le salut, conservent leur validité dans le plan divin, et leur accomplissement eschatologique passe nécessairement par la reconnaissance de Jésus comme Messie.

2. L'hypothèse de l'universalité : D'autre part, nous croyons que d'autres théologiens peuvent soutenir que le salut apporté par Jésus-Christ est universel et inclusif, englobant tous les peuples, y compris Israël. Selon cette hypothèse, le rôle d'Israël dans le plan de salut divin a connu son point culminant par l'avènement de Jésus.

3. L'hypothèse de la diversité théologique : enfin, Il nous convient de noter qu'il existe une diversité de perspectives théologiques sur cette question, et différentes hypothèses peuvent être avancées en fonction des croyances individuelles, des traditions religieuses et des interprétations des textes sacrés.

Ces hypothèses représentent pour nous trois différentes manières d'aborder et de comprendre la question du salut du peuple d'Israël dans un contexte théologique. Les débats et les discussions entre théologiens contribuent à l'exploration de ces hypothèses et à la formation de positions théologiques variées.

0.5 Objectif et importance de l'étude

Notre objectif est d'explorer et de comprendre les différentes perspectives théologiques sur le rôle et le destin d'Israël dans le plan de salut divin. Il vise à approfondir la réflexion sur des questions théologiques cruciales liées à l'interprétation des textes bibliques, aux relations entre le christianisme et le judaïsme, et à la compréhension de l'universalité du salut.

Pour nous, l'importance de ce sujet réside dans plusieurs aspects :

1. Relations interreligieuses : Ce sujet a une importance significative pour mieux nous situer par rapport aux relations entre le christianisme et le judaïsme dans la perspective de la venue et/ou du retour du Messie. Il soulève des questions sur la compréhension mutuelle, le respect et le dialogue entre ces deux traditions religieuses qui ont le Pentateuque entre autre en commun ;
2. Réflexion théologique : Ce sujet encourage une réflexion théologique approfondie, en favorisant le dialogue et les débats entre différentes perspectives théologiques. Il incite à une exploration des textes sacrés, des traditions religieuses et des interprétations théologiques afin de développer une compréhension plus complète et nuancée de la destinée prophétique du peuple d'Israël ;
3. Lutte contre l'antisémitisme : cette étude revêt aussi une importance particulière car elle contribuera à lutter contre l'antisémitisme tacite au sein des églises contemporaines. Jacques DOUKHAN², explique dans son ouvrage intitulé *Boire aux sources*, que le juif de tous les temps, du Moyen Age comme du XXe siècle, est accusé, considéré encore comme responsable de la mort de Dieu, et ce, simplement, parce qu'il y a 2 000 ans quelques-uns de ses probables ancêtres auraient condamné Jésus de Nazareth à la crucifixion. Pour lui, d'un côté, on condamne l'antisémitisme, de l'autre, on l'alimente généreusement dans ce reproche d'allure théologique.

En somme, nous disons que l'exploration de cette thématique est importante pour approfondir notre compréhension des textes sacrés, des traditions religieuses et des questions théologiques essentielles à la connaissance de la destinée prophétique du peuple d'Israël. Elle contribue à favoriser un dialogue interreligieux constructif et à enrichir la réflexion théologique dans le contexte contemporain pour la probation de l'Évangile en Israël et pourquoi pas aussi dans la diaspora juive.

0.6 Délimitation du sujet

Afin de préserver la cohérence et la rigueur scientifique de notre recherche, il est nécessaire de préciser ce qui est exclu du champ d'étude.

Le présent mémoire se concentre exclusivement sur les interprétations théologiques relatives au salut du peuple d'Israël, dans une perspective comparative entre le judaïsme et le christianisme. De ce fait, les domaines suivants ne feront pas l'objet d'un traitement approfondi :

² Jacques DOUKHAN, *Boire aux sources*, les Lys, France : éditions SDT, 1977, p 41.

Les enjeux politiques et géopolitiques contemporains :

Le conflit israélo-palestinien, la question du sionisme, la création de l'État d'Israël en 1948 ou les dynamiques diplomatiques actuelles ne seront pas abordés. Ces thèmes relèvent de la science politique et dépassent le cadre théologique du salut.

Les approches purement sociologiques ou anthropologiques :

Les analyses portant sur les coutumes, la culture juive contemporaine ou la vie des diasporas, en dehors de leur rapport direct au salut, sont exclues, car elles relèvent davantage des sciences sociales que de la théologie.

Les autres traditions religieuses :

L'islam, le bouddhisme, l'hindouisme ou toute autre conception religieuse du salut n'entrent pas dans le périmètre de cette étude, qui se limite au judaïsme et au christianisme.

Les courants mystiques et ésotériques marginaux :

Les spéculations kabbalistiques ou interprétations ésotériques complexes, qui sortent du cadre des textes canoniques et des doctrines centrales, ne seront pas retenues, afin de ne pas détourner l'analyse de son objectif biblique et doctrinal.

Les analyses historiques détaillées hors objet :

Bien que nous situions notre réflexion dans son contexte biblique et historique, une étude exhaustive de l'histoire politique d'Israël, de ses guerres ou de ses institutions dépassera notre propos, sauf lorsqu'elle éclaire la compréhension théologique du salut.

Les théologies pluralistes radicales :

Les approches qui relativisent totalement la singularité de Jésus-Christ ou qui défendent une sotériologie universaliste sans référence à la christologie ne seront pas développées, le cadre de ce travail se situant dans une perspective évangélique.

Ces exclusions visent à maintenir la recherche centrée sur son objectif : analyser les interprétations théologiques du salut d'Israël à la lumière des Écritures et des débats contemporains entre judaïsme et christianisme, tout en respectant une approche académique et interconfessionnelle.

0.7 Méthodologie de travail

Pour mener à bien notre étude intitulée « Les interprétations théologiques relatives au salut du peuple d'Israël », nous avons opté pour une approche historique et comparative, deux méthodes complémentaires qui permettent une exploration rigoureuse du sujet.

D'une part, l'approche historique nous permet de retracer l'évolution des interprétations théologiques du salut d'Israël à travers les âges. Elle prend en compte les contextes socio-religieux dans lesquels ces doctrines ont émergé, depuis les écrits bibliques jusqu'aux développements patristiques, médiévaux, réformés et contemporains. Cette démarche s'inscrit dans la perspective proposée par Jean DANIELOU³ dans l'ouvrage *Théologie de l'histoire*, dans lequel l'auteur met en lumière la manière dont Dieu agit dans le temps à travers les événements, les peuples et les alliances. Appliquer une telle approche au cas d'Israël nous permet de mieux comprendre comment sa place dans l'histoire du salut a été perçue et redéfinie au fil des siècles.

D'autre part, nous recourons à une approche comparative qui vise à confronter les positions théologiques juives et chrétiennes sur le salut, ainsi que les divergences entre confessions chrétiennes elles-mêmes (catholique, protestante, évangélique, etc.). Cette méthode s'inscrit dans la dynamique du dialogue interreligieux et théologique développée par Alan RACE⁴, qui insiste sur l'importance de tenir ensemble la théologie de la différence et la reconnaissance de l'altérité. En mobilisant cette approche, nous espérons faire émerger à la fois les convergences et les tensions qui caractérisent le débat sur le salut d'Israël, et contribuer à une meilleure compréhension mutuelle entre traditions.

Ainsi, ces deux approches combinées nous offrent un cadre méthodologique solide pour analyser, interpréter et situer les discours théologiques relatifs au salut du peuple d'Israël, tout en les recontextualisant dans leur dimension historique et interreligieuse.

0.8 Structure du travail

Notre étude est structurée de la manière suivante. Elle suit les étapes clés de la réflexion :

- Poser les fondements bibliques : Que disent les Écritures au sujet du salut et du peuple d'Israël ?

³ Jean DANIELOU, *Théologie de l'histoire*, Paris, France : Éditions du Seuil, 1953, p 261.

⁴ Alan RACE, *Interfaith Encounter: The Twin Tracks of Theology and Dialogue* : London, SCM Press, 2001.

- Explorer les lectures doctrinales divergentes : présentation des principales interprétations théologiques.
- Comparer les approches juives et chrétiennes : mise en regard des visions du salut selon les deux traditions.
- Proposer une voie médiane : une lecture fidèle aux Écritures, centrée sur le Christ et respectueuse de la vocation d'Israël.
- Tirer des conclusions : implications pastorales, ecclésiales et doctrinales de l'ensemble de la réflexion.

1. GÉNÉRALITÉ ET ANALYSE BIBLIQUE DU SUJET

Dans cette section, nous procéderons à la définition des concepts clés, à savoir les interprétations théologiques, le salut et le peuple d'Israël, avant d'exposer le contexte biblique et historique pertinent.

1.1. Définition des termes clés : interprétations théologiques, salut et peuple d'Israël.

D'après « L'équipe Dynamique Entrepreneuriale »⁵, le choix des mots permet de bien se faire comprendre. Les mots que vous utilisez revêtent une signification qui leur est propre et plus vous êtes précis, plus vous êtes facilement compréhensible. D'ailleurs, des mots bien choisis permettent d'éviter des expressions à rallonge ou des malentendus. Aussi, allons-nous au préalable définir les termes clés de notre thématique.

1.1.1 Interprétation

D'après le dictionnaire Le Robert, interprétation, nom féminin peut se définir de plusieurs manières⁶ :

- Action d'expliquer, de révéler la signification d'une chose obscure ; son résultat. → explication. Interprétation d'un texte. L'interprétation des rêves. → déchiffrement, lecture;
- Action d'interpréter. Les diverses interprétations d'un même fait. Une erreur d'interprétation;
- Action d'interpréter. Interprétation simultanée, qui se fait à mesure;
- Façon dont une œuvre dramatique, musicale est jouée, exécutée.

Dans son extension la plus grande, l'interprétation d'après Louis HEBERT et al dans *Protée*⁷, est un processus général (ou son produit) établissant une relation entre des facteurs sémiotiques⁸. Son domaine est alors coextensif à celui du signe. Plus restrictivement, l'interprétation peut être définie comme: (1) le processus complémentaire à la production, (2) qui vise à assigner un «sens» à un objet

⁵,: **DYNAMIQUE-MAG.COM**, *Le pouvoir des mots*, L'équipe Dynamique Entrepreneuriale, [en ligne] sur <https://www.dynamique-mag.com/article/pouvoir-mots.22643> (page consultés le 15 août 2023).

⁶ **LE ROBERT**, « *interprétation* », Le Robert [dictionnaire en ligne], (consulté le 15 août 2023).

⁷ **PROTÉE** : paraît trois fois l'an. Sa publication est parrainée par le Département des arts et lettres de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce département regroupe des professeurs et chercheurs en littérature, en arts visuels, en linguistique, en théâtre, en cinéma, en langues modernes, en philosophie, en enseignement du français et en communication. PROTÉE est subventionnée par le Fonds pour la Formation de Chercheurs et l'Aide à la Recherche, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, la Fondation de l'UQAC, le Programme d'aide institutionnelle à la recherche (Fonds institutionnel de recherches), l'Institut de recherches technolittéraires et hypertextuelles et le Département des arts et lettres de l'UQAC. Le comité d'évaluation du Fonds pour la Formation de Chercheurs et l'Aide à la Recherche (FCAR) du ministère de l'Éducation du Québec a attribué à PROTÉE la note A+ pour son excellence et sa diffusion internationale, ISSN : 0300-3523, Année de création : 1970, ultime publication en 2011: <http://www.uqac.ca/protee>

⁸ **Louis HEBERT et al.** *Interprétation, théories et pratiques sémiotiques : Protée*, revue universitaire, volume 26, n°1 (printemps 1998), page 4.

– (3) particulièrement lorsque ce dernier est individué, singulier, particulier, esthétique, textuel et saisi au palier global –, (4) dans et par la production d'un autre objet, mental ou linguistique (fixé ou non), (4) dérivé et dépendant du premier (dans une relation de type métadiscursif) et (5) réputé entretenir une relation d'adéquation avec lui.

Dans la présente étude, nous nous proposons de retenir dans la perspective chrétienne, la définition de Alfred KUEN qui déclare : « l'interprétation (...) a pour but de déterminer la signification exacte de l'Écriture Sainte, c'est-à-dire de comprendre la pensée de l'auteur inspiré, ce qu'elle signifiait pour ses premiers destinataires et ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui. »⁹. De même dans son ouvrage *Comment interpréter la Bible*, il cite J. PACKET qui lui définit l'interprétation comme suit : « Une façon de lire un livre ancien de façon à en faire apparaître la pertinence pour l'homme moderne. »¹⁰

1.1.2 Théologique

Pour Charles C. RYRIE¹¹, le mot « théologie » se compose des mots *theos*, qui signifie Dieu, et *logos* qui désigne une expression rationnelle. Il renvoie donc à l'interprétation rationnelle de la doctrine religieuse. La Théologie chrétienne consiste à exprimer la foi chrétienne de façon rationnelle. Il explique par la suite qu'il existe plusieurs façons de concevoir (catégories) la Théologie : la théologie historique, la théologie biblique et la théologie systématique, cette dernière, qui retient notre attention. Il conclut son propos en disant : « la Théologie est la découverte, la systématisation et la présentation des vérités à Dieu (...). La théologie systématique présente la révélation complète et achevée. ».

1.1.3 Interprétation théologique

Le théologien Kevin J. VANHOOZER, spécialiste reconnu de l'herméneutique théologique, définit l'interprétation théologique comme : « Une lecture des Écritures qui prend en compte non seulement ce que le texte disait dans son contexte d'origine, mais aussi ce que le texte fait dans la vie de l'Église en tant que Parole de Dieu. »¹².

Nous retiendrons qu'une interprétation théologique désigne l'acte d'analyser et de comprendre un texte biblique ou un événement à la lumière d'une réflexion systématique sur Dieu, sa révélation, et

⁹ Alfred KUEN., *Comment interpréter la Bible*, Saint-Léger, Suisse : Ed. Emmaüs, 1991, pp 15-16.

¹⁰ J. PACKET., cité par Alfred KUEN, dans *Comment interpréter la Bible* : éditions Emmaüs, pp 15-16.

¹¹ Charles C. RYRIE., *ABC de théologie chrétienne*, Chemin de Praz, France : Ed. La Maison de la Bible, texte original publié en anglais sous le titre de *Basic theology* par MOODY PRESSE, 1999, page 13.

¹² Kevin J. VANHOOZER, *The Drama of Doctrine: A Canonical-Linguistic Approach to Christian Theology*, s.l., Westminster John Knox Press, 2005, p. 311.

son dessein pour l'humanité. Elle ne se limite pas à une simple exégèse littérale ou historique, mais cherche à dégager le sens profond d'un texte en relation avec l'ensemble de la foi chrétienne. L'interprétation théologique vise ainsi à articuler le message biblique dans un cadre doctrinal cohérent, en tenant compte des traditions, du contexte ecclésial, et des enjeux contemporains. Elle pose la question

1.1.4 Salut

Le mot hébreu pour « salut », nous expliquent HOLLADAY, William L. A Concise, est ישועה (yeshu'ah), qui signifie littéralement délivrance, secours, victoire¹³. Il est dérivé de la racine verbale יָשַׁע (yasha'), qui signifie sauver, libérer, secourir. Ce terme est largement utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner l'intervention divine qui délivre un individu ou un peuple du danger, de l'oppression ou du péché.

D'après Frederick W. DANKER, en grec biblique (Nouveau Testament), le mot pour « salut » est σωτηρία (sōtēria), qui signifie sauvetage, préservation, salut au sens spirituel, moral ou physique¹⁴. Il provient de la racine σώζω (sōzō), qui signifie sauver, préserver, guérir. Dans le Nouveau Testament, sōtēria est étroitement liée à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, notamment dans le cadre du salut éternel.

Pour Alain REY, le mot français « salut » vient du latin salus, salutis, qui signifie santé, sécurité, bien-être, préservation¹⁵. Ce terme a évolué pour désigner dans un contexte chrétien le fait d'être sauvé du péché et de la mort éternelle, et plus largement la réconciliation avec Dieu.

Gérard LEROY dans son ouvrage *Le salut au-delà des frontières* explique que le salut universel dépend et ne dépend donc que de la personne du Christ et de son œuvre¹⁶. Dieu sauve, par et en Jésus-Christ, le médiateur unique de la volonté divine. C'est bien le Serviteur souffrant, Jésus lui-même, qui doit être considéré comme le premier partenaire Sauveur!, Sauveur du monde!. Tout salut passe donc par le Christ. Et cela ne vaut pas seulement (...), pour ceux qui croient au Christ, mais pour tous les Hommes de bonne volonté dans le cœur desquels agit la grâce. L'Esprit-Saint offre à tous la possibilité d'être associés au mystère pascal!

¹³ William L. HOLLADAY, *A Concise Hebrew and Aramaic, Lexicon of the Old Testament*, s.l. : Eerdmans, 1971, p. 146.

¹⁴ Frederick W. DANKER, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, Chicago, Illinois : University of Chicago Press, 2000, 3rd ed. (BDAG), p. 985.

¹⁵ Alain REY (dir.), *Dictionnaire historique de la langue française* : Le Robert, 2010, tome 3, p. 3344.

¹⁶ Gérard LEROY, *Le salut au-delà des frontières : réflexions d'un laïc chrétien sur le dialogue interreligieux* ; Paris : Ed. Salvator, 2002, pp. 78–79.

Par ailleurs, (...) le salut (...) est [parfois] représenté par une guérison ou relié de quelque manière à une guérison, comme le montre Jean DELORME¹⁷. De là à dire que «sauver» a le sens de «guérir», il n'y a qu'un pas. Gardons-nous de le franchir. Mais il faudra préciser les différences. En quelques textes, «sauver», c'est arracher à la mort menaçante ou «sauver» s'oppose à «tuer». Le salut peut donc se situer dans l'ordre des valeurs vitales que menacent la mort, la maladie, (...).

L'idée de base du salut pour Colin DYE, est facile à saisir : Dieu trouve le perdu, donne une vie nouvelle au mort, purifie l'impur, pardonne le coupable, transforme la défaite en victoire, délivre le prisonnier etc¹⁸.

Au regard de tout ce qui précède et en accord avec Jürgen MOLTSMANN, nous retiendrons que le salut désigne l'ensemble de l'œuvre divine par laquelle Dieu libère l'humanité du péché, de la mort et de la condamnation, pour la réconcilier avec lui-même et lui offrir la vie éternelle¹⁹. Il s'agit d'un concept central de la foi chrétienne, qui traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Le salut est offert par grâce, reçu par la foi, et accompli en Jésus-Christ. Il a une portée individuelle (le salut personnel de l'âme) mais aussi collective et cosmique, en ce qu'il concerne la création tout entière (Romains 8.21-23).

1.1.5 Peuple d'Israël

Sur le plan étymologique, l'expression «peuple d'Israël» trouve ses racines dans les trois grandes langues bibliques : l'hébreu, le grec et le français.

En hébreu, l'expression est rendue par 'am Yiśrā'el (אֱמֵ יִשְׂרָאֵל). Le mot 'am signifie «peuple» ou «communauté» et désigne une entité collective. Le nom Yiśrā'el (Israël), attribué à Jacob après son combat avec l'ange (Genèse 32.29), se compose de la racine verbale śārâ (lutter, combattre) et de El (Dieu), signifiant ainsi «Celui qui lutte avec Dieu» ou «Dieu combat»²⁰.

¹⁷ Jean DELORME., «Le salut dans l'Évangile de Marc» : Laval, Québec, Faculté de Philosophie, Université Laval du Québec, Volume 41, Number 1, 1985, [en ligne] sur <https://id.erudit.org/iderudit/400141ar>(page consultée le 15 avril 2023).

¹⁸ DYE, Colin, *L'Épée de l'Esprit. Le salut par la grâce*, Londres : Éditions KT Summit House, 1997, p. 7.

¹⁹ Jürgen MOLTSMANN, *Le Dieu crucifié. La croix du Christ, fondement et critique de la théologie chrétienne*, traduit de l'allemand par B. Fraigneau-Julien : Paris, Cerf-Mame, 1974, page 43.

²⁰ Francis BROWN, S. R. DRIVER et Charles A. BRIGGS, *The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon*, Peabody, Massachusetts : Ed. Hendrickson, 1994, p. 766.

En grec, l'équivalent est *laos Israēl* (λαὸς Ἰσραήλ). Le terme *laos* désigne également le peuple, mais avec une connotation religieuse plus marquée dans le Nouveau Testament, en lien avec la notion de peuple élu. Le nom propre *Israēl* est une translittération directe de l'hébreu²¹.

En français, l'expression « peuple d'Israël » est héritée du latin *populus Israel*, lui-même issu du grec et de l'hébreu. Le mot *peuple* vient du latin *populus*, qui désigne l'ensemble des membres d'une communauté humaine. Le terme *Israël*, inchangé dans son orthographe, conserve le sens biblique de peuple choisi et en alliance avec Dieu²².

Selon Le Grand Dictionnaire de la Bible, d'abord l'expression *l'ôm* parfois au singulier mais plus fréquemment au pluriel (*l' ummim*) peut désigner : (a) un peuple, un groupe ethnique ou une nation (Genèse 25 :23, singulier et pluriel) ; (b) un ensemble de population soumis à un souverain – même concept mais présenté sous un angle différent (Proverbes 14 :28, singulier) ; (c) la totalité ou une importante partie d'une communauté ethnique considérée comme le vecteur d'un jugement ou d'un sentiment (Proverbes 11 : 26, singulier) ; (d) exceptionnellement, le peuple juif (Esther 51 : 4, singulier) ; (e) fréquemment au pluriel, les nations païennes (par exemple Esaïe 55 : 4)²³.

Ensuite l'expression *gôy*, « nations », « peuple », devient, par association plutôt que par étymologie, une désignation des païens ; lorsqu'il est appliqué aux Israélites, il implique une chute dans le péché ou l'in fidélité religieuse (Juges 2 : 20 ; Es 1 : 4 ; etc.).

Pour définir Israël, à propos du terme *yisrā'el*, Le Grand Dictionnaire de la Bible le traduit par : « Dieu s'est montré fort ». Premièrement, il explique qu'il s'agit du nouveau nom donné à Jacob après sa nuit de lutte pénible : « désormais », dit son interlocuteur surnaturel, « tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël, car tu as lutté [šārītā, de šārāh, « lutter »] avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu » (Genèse 32 : 29) ; (...). Le nom est utilisé plus fréquemment lorsque les descendants du patriarche sont appelés « les enfants d'Israël » (en hébreux *b' nēyisrā'el*).

Deuxièmement, il indique qu'il s'agit du peuple dont les origines remontent aux douze fils de Jacob, et qui est appelé indifféremment « Israël » (Genèse 34 : 7 ; etc.), « le peuple d'Israël » (Exode 1 :8 ; etc.) ; « les (douze) tribus d'Israël » (Genèse 49 :16, 28 ; etc.), « les Israélites » (Genèse 32 :32 ; etc.). La plus ancienne mention du peuple d'Israël dans une source non israélite est celle d'une inscription de Merenptah, roi d'Égypte (vers 1230 av. J-C) : « Israël est anéanti si bien que sa semence n'existe plus ». Les références non-israélites (...) sont celles des inspirations de Salmanasar III d'Assyrie (vers

²¹ Frederick W. DANKER, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, Chicago : Ed. University of Chicago Press, 2000, 3e éd., p. 478.

²² Alain REY (dir.), op.cit, 2010, pp. 2074 et 2729.

²³ Jean-Claude BROWN, *peuple*, Le Grand Dictionnaire de la Bible, Charols : Éd. Excelsis, 2004, p. 997 s.

853 av. J-C), qui mentionne « Achab l'Israélite », et de la stèle de Mésha (vers 830 av. J-C), qui fait à plusieurs reprises mention d'Israël, se glorifiant.

1.2. Contexte biblique et historique

Comprendre les fondements bibliques et historiques du peuple d'Israël permet d'éclairer la relation unique entre Israël et la foi chrétienne. Depuis l'appel d'Abraham jusqu'à la chute des royaumes d'Israël et de Juda, en passant par l'Exode, la conquête de Canaan, l'établissement culturel autour du Temple, ces événements marquent l'identité d'un peuple choisi et porteur d'une alliance divine. Ce parcours historique et religieux éclaire non seulement la vocation biblique d'Israël, mais aussi le lien spirituel que les chrétiens entretiennent avec cette histoire, dans la foi au même Dieu et dans l'attente commune de l'accomplissement des promesses divines.

Dans cette perspective, cette section se propose d'examiner :

- les origines du peuple d'Israël, depuis les patriarches jusqu'à l'Exode (1.2.1) ;
- l'établissement du peuple en Canaan, à travers la conquête et la période des Juges (1.2.2) ;
- la période des royaumes d'Israël et de Juda, marquée par la division monarchique et les dynamiques géopolitiques (1.2.3) ;
- et enfin, les éléments culturels et religieux qui structurent l'identité spirituelle et théologique d'Israël ancien (1.2.4).

1.2.1. Les origines du peuple d'Israël

a) Les patriarches : Abraham, Isaac et Jacob

L'histoire du peuple d'Israël trouve ses origines dans les récits patriarcaux du livre de la Genèse. Abraham est appelé par Dieu à quitter son pays pour aller vers une terre promise à sa descendance (Gn 12). Cette promesse s'étend à son fils Isaac, puis à Jacob, renommé Israël, père des douze tribus. Ces récits posent les fondements de l'identité théologique et ethnique d'Israël, reposant sur l'élection divine et la fidélité de Dieu à son alliance. Selon Thomas RÖMER, les traditions patriarcales ont été construites comme des récits de fondation visant à donner une légitimité ancienne à l'Israël postexilique²⁴.

²⁴ Thomas RÖMER, *L'Invention d'Israël*, s.l. : Seuil, 2017, p. 35-49.

b) La migration des Hébreux vers l'Égypte et l'Exode

Après une période de famine, les descendants de Jacob s'installent en Égypte, où ils seront progressivement réduits à l'esclavage (Ex 1). L'Exode, sous la conduite de Moïse, marque la libération du peuple par Dieu et devient un événement fondateur de l'identité d'Israël comme peuple élu et libéré. L'événement est central dans la mémoire biblique et culte israélite. Jan ASSMANN souligne que l'Exode constitue une "mémoire culturelle" fondatrice d'un peuple en rupture avec l'Égypte, symbole du paganisme²⁵.

1.2.2. L'établissement du peuple d'Israël en Canaan

a) La conquête de la terre de Canaan sous la direction de Josué

Le livre de Josué raconte la conquête militaire de Canaan, présentée comme l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Cette conquête est théologiquement interprétée comme un acte de fidélité de Dieu envers son peuple. Toutefois, des études historiques remettent en question la réalité de cette conquête brutale. Pour Jean-Louis SKA, le livre de Josué est une construction théologique et idéologique visant à justifier l'occupation de la terre par une nouvelle génération²⁶.

b) La période des Juges et le développement d'une identité nationale

Entre la conquête et l'instauration de la royauté, Israël traverse une période de leadership charismatique avec les Juges, figures locales suscitées par Dieu pour délivrer le peuple. Cette période est marquée par une instabilité politique et religieuse, mais contribue à forger une conscience d'appartenance commune. Selon Marc ZVI BRETTLER, les récits des Juges reflètent un processus de formation nationale à travers les conflits et la centralisation progressive du culte²⁷.

1.2.3. Les royaumes d'Israël et de Juda

a) La division du grand royaume d'Israël en Israël et Juda

Après le règne de Salomon, le royaume unifié d'Israël est divisé en deux entités : le royaume du Nord (Israël) et celui du Sud (Juda). Cette scission, relatée dans 1 Rois 12, résulte de tensions politiques, économiques et tribales. Elle aura des conséquences durables sur l'histoire religieuse du peuple. Baruch HALPERN souligne que cette division reflète une opposition entre deux visions concurrentes de la royauté et du culte²⁸.

²⁵ Jan ASSMANN, *La Mémoire culturelle*, s.l. : Ed. Cerf, 2010, p. 73-88.

²⁶ Jean-Louis SKA, *Introduction à la lecture du Pentateuque*, s.l.: Ed. Lessius, 2000, pp. 212-225.

²⁷ Marc Z. BRETTLER, *How to Read the Bible*, Londre : Ed. Oxford University Press, 2005, pp. 117-130.

²⁸ Baruch HALPERN, *The Constitution of the Monarchy in Israel*, s.l. : Ed. Scholars Press, 1981, pp. 102-115.

b) Les régimes des différents rois et les interactions avec d'autres puissances régionales

Les deux royaumes seront tour à tour influencés, dominés ou détruits par les puissances voisines (Assyrie, Babylone, Égypte). La Bible évalue souvent les rois à l'aune de leur fidélité à Yahvé. La chute d'Israël (722 av. J.-C.) et de Juda (586 av. J.-C.) marque une rupture majeure. John BRIGHT explique que ces événements furent interprétés comme des jugements divins, et donnèrent lieu à une profonde relecture théologique de l'histoire nationale²⁹.

1.2.4. Les éléments culturels et religieux

a) Les pratiques religieuses et le culte dans le contexte d'Israël ancien

Le culte israélite se centre progressivement autour du Temple de Jérusalem, avec ses sacrifices, ses prêtres et ses fêtes. Cependant, il coexiste longtemps avec des pratiques locales, parfois jugées syncrétiques. Selon Roland DE VAUX, la religion israélite antique est marquée par une tension entre centralisation et pluralité culturelle³⁰.

b) L'histoire littéraire et l'influence sur la pensée religieuse et morale

La rédaction des textes bibliques s'étale sur plusieurs siècles, avec des couches rédactionnelles reflétant des préoccupations historiques et théologiques variées. Cette histoire littéraire structure la théologie du salut, de l'élection, et de la justice. Erhard S. GERSTENBERGER insiste sur le fait que la mise par écrit des traditions a permis de conserver une identité religieuse face aux crises politiques³¹.

1.3 Présentation des différentes étapes de l'histoire d'Israël : de l'exode à la période postexilique

L'histoire d'Israël, telle que rapportée dans les Écritures, est marquée par une succession d'événements fondateurs qui jalonnent la constitution de son identité nationale, religieuse et spirituelle. Cette trame historique, où se croisent foi, géopolitique et théologie, illustre la fidélité de Dieu et les infidélités de son peuple, dans un récit dense de délivrances, de conquêtes, de jugements et de restaurations.

Cette section retrace les grandes étapes de cette histoire biblique, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au retour de l'exil babylonien. Nous aborderons successivement :

²⁹ John BRIGHT, *A History of Israel*, s.l. : Ed. Westminster John Knox Press, 2000, pp. 310-330.

³⁰ Roland DE VAUX, *Les Institutions de l'Ancien Testament*, s.l. : Cerf, 1958, vol. 2, pp. 325-340.

³¹ Erhard S. GERSTENBERGER, *Theologies in the Old Testament*, s.l. : Ed. T&T Clark, 2002, p. 15-32.

- L'Exode, point de départ de la libération et de la formation du peuple hébreu ;
- La conquête de Canaan, moment clé de l'entrée en Terre promise ;
- La période des Juges, temps de transition marqué par une direction charismatique et locale ;
- Le règne des rois, avec l'unification du peuple et l'instauration d'un royaume centralisé ;
- L'exil et le retour, épreuve majeure qui aboutit à une redéfinition du rapport à Dieu et à la terre.

1.3.1 L'Exode

L'Exode marque le départ des Hébreux hors d'Égypte, guidés par Moïse, figure centrale de la libération d'Israël. Cet événement fondateur est ponctué par des signes puissants tels que les dix plaies infligées à l'Égypte et le spectaculaire passage de la mer Rouge, interprétés comme des manifestations de la souveraineté de Dieu. L'Exode est non seulement une libération physique, mais aussi une charte identitaire qui fonde Israël comme peuple de l'alliance. Selon Jan ASSMANN, l'Exode représente une rupture mémorielle avec l'Égypte et instaure une nouvelle identité religieuse et nationale³².

1.3.2 La conquête de Canaan

Après l'errance dans le désert, le peuple entre en terre promise sous la direction de Josué. Cette conquête est marquée par des batailles célèbres comme celle de Jéricho, et s'achève par le partage du territoire entre les tribus. L'occupation de Canaan symbolise l'accomplissement des promesses faites aux patriarches. Jean-Louis SKA souligne que ces récits de conquête, tout en possédant une base historique discutée, relèvent d'une construction idéologique visant à légitimer l'appropriation de la terre³³.

1.3.3 La période des Juges

Cette phase est caractérisée par l'absence d'un pouvoir centralisé, chaque tribu étant dirigée ponctuellement par des Juges, figures charismatiques suscitées par Dieu. Des personnages comme Débora, Gédéon ou Samson incarnent la résistance d'Israël face aux menaces extérieures (Philistins, Madianites). Cette époque est marquée par une alternance de crise, de repentance et de délivrance. Marc Zvi BRETTLER y voit une étape formatrice dans l'évolution d'une conscience nationale israélite³⁴.

³² Jan ASSMANN, *op.cit.*, pp. 73-88.

³³ Jean-Louis SKA, *op.cit.*, pp. 212-225.

³⁴ Marc Z. BRETTLER, *op.cit.*, pp. 117-130.

1.3.4 Le règne des rois

La royauté marque l'unification des tribus d'Israël autour de Saül, puis de David, qui fait de Jérusalem la capitale. Salomon lui succède et construit le Temple, centralisant le culte. Toutefois, après sa mort, le royaume est divisé en deux entités : Israël au nord et Juda au sud. Cette période montre les tensions entre idéal monarchique et fidélité au Dieu d'Israël. Baruch HALPERN analyse cette phase comme une tentative de stabilisation politique via le sacré, mais toujours fragile face aux divisions internes³⁵.

1.3.5 L'exil et le retour

La défaite face aux Assyriens (722 av. J.-C.) puis aux Babyloniens (586 av. J.-C.) entraîne l'exil d'une partie de la population juive. Ce traumatisme engendre une profonde relecture théologique de l'histoire d'Israël. Avec la domination perse, Esdras et Néhémie conduisent le retour et la reconstruction du Temple. John BRIGHT affirme que cet épisode d'exil et de retour fonde la résilience du judaïsme postexilique et restructure son identité autour de la Torah³⁶.

Conclusion partielle

Ce premier chapitre a permis de poser les fondements conceptuels, bibliques et historiques nécessaires à une compréhension approfondie de notre sujet. En définissant les notions clés d'interprétation théologique, de salut et de peuple d'Israël, nous avons clarifié le cadre épistémologique et spirituel dans lequel s'inscrit notre recherche. L'interprétation théologique a été située à la croisée de la fidélité aux textes bibliques et de la dynamique vivante de la foi chrétienne. Le salut, quant à lui, a été appréhendé comme une œuvre divine universelle, centrée sur Jésus-Christ, mais aux ramifications personnelles, collectives et eschatologiques. Enfin, l'analyse du peuple d'Israël a permis d'ancrer notre réflexion dans l'histoire biblique, en soulignant la vocation singulière de ce peuple choisi par Dieu et porteur d'une promesse.

Par ailleurs, le survol historique, de l'époque des patriarches à la période postexilique, a mis en lumière les différentes phases constitutives de l'identité d'Israël. Ces étapes, entre alliances, ruptures, jugements et restaurations, montrent que l'histoire d'Israël n'est pas seulement celle d'un peuple, mais aussi celle d'une pédagogie divine, où se dévoile progressivement le plan du salut.

³⁵ Baruch HALPERN, op.cit., pp. 102-115.

³⁶ John BRIGHT, op.cit., pp. 330-350.

Ce cadre biblique et théologique nous fournit désormais les outils nécessaires pour aborder, dans les chapitres suivants, les diverses interprétations contemporaines du salut d'Israël, tant dans les traditions juives que chrétiennes, et pour en discerner les enjeux théologiques, ecclésiaux et missionnaires.

2. INTERPRÉTATION THEOLOGIQUE DU SALUT D'ISRAËL DANS LE JUDAÏSME

Pour aborder l'interprétation théologique du salut d'Israël dans le judaïsme, nous allons successivement examiner : les interprétations traditionnelles du salut dans le judaïsme rabbinique, les opinions divergentes existant au sein du judaïsme concernant le salut d'Israël, ainsi que les lectures contemporaines de cette question dans la pensée juive actuelle.

2.1. Les interprétations traditionnelles du salut dans le judaïsme rabbinique

D'abord, pour Richard ROBISON, le Judaïsme orthodoxe ou Judaïsme rabbinique, ce courant conservateur du Judaïsme remonte à l'époque de la compilation³⁷ du Talmud³⁸ (IIe-Ve siècle après J.-C.). Il était, avant le siècle des Lumières (XVIIIe) et l'apparition du Judaïsme réformé, la seule forme de pratique judaïque. Il s'attache aujourd'hui à préserver le courant traditionnel du Judaïsme (observation stricte de la Loi de Moïse selon l'interprétation qu'en font les rabbins).

Au sujet du salut, selon Richard ROBINSON pour eux, [il n'y a] pas de « péché originel ». Le péché consiste à enfreindre les commandements de la Loi. C'est par la repentance (foi en la miséricorde de Dieu), la prière et l'obéissance à la loi que l'on plaie à Dieu. Les Juifs pensant être « du bon côté » vis-à-vis de Dieu, ils n'accordent pas d'importance à la notion de salut. Le Messie est homme, mais il n'est pas Dieu. Il restaurera le royaume d'Israël et étendra son règne de justice sur la Terre. Il jugera le monde et rétablira le droit. Il y aura une résurrection des corps. Les justes vivront pour toujours avec Dieu dans le « monde à venir ». Les injustes souffriront, mais il y a des divergences quant à leur destinée éternelle.

Il conclut ses propos par la citation suivante : « on ne trouve pas, dans le Judaïsme, d'équivalent pour la foi biblique, qui [elle,] est fondée sur une relation personnelle avec Dieu. ».

³⁷ **Richard ROBINSON**, « Le judaïsme et le peuple juif ». In Guide des religions – Perspective chrétienne, sous la direction de Dean Halverson, Romanel-sur-Lausanne : Ed. La Maison de la Bible, 2008, p. 128.

³⁸ **Talmud** : Le Talmud (hébreu : תלמוד talmoud : « étude ») est l'un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique et la base de sa Halakha (« loi religieuse »). Le Talmud existe en deux versions qui se complètent. La première a été compilée au IIe siècle dans les académies talmudiques de la terre d'Israël, notamment en Galilée et elle est appelée Talmud de Jérusalem en souvenir de la ville (alors fermée aux Juifs par les Romains) ; cette première version couvre l'ensemble des traités de la Mishna mais est plutôt concise, et des parties en ont été perdues. La seconde version a été compilée au VIe siècle dans les académies de la diaspora du Moyen Orient, d'où son nom de Talmud de Babylone en souvenir de l'exil à Babylone : il est divisé en six ordres, les shisha sedarim, en abrégé sha's, et est très étudié dans l'ensemble du judaïsme rabbinique. [Cf : "Talmud." Wikipédia, l'encyclopédie libre, [en ligne] sur <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Talmud&oldid=206443091> (consulté le 19 août 2023)]

2.1.1. Le salut dans la Torah

Dans la Torah (les cinq livres de Moïse), le salut est principalement envisagé sous une forme collective et historique, en lien avec l'Alliance entre Dieu et Israël. Il s'exprime à travers des actes concrets de libération, comme la sortie d'Égypte, perçue comme un événement fondateur du salut d'Israël (Exode 14). Le salut est ainsi compris comme une intervention divine dans l'histoire pour délivrer le peuple de l'oppression, et non comme un salut individuel de l'âme.

Comme le souligne Jon D. LEVENSON, le respect de la Loi (Torah) est vu comme une réponse de fidélité à cette alliance salvatrice³⁹.

2.1.2. Le salut dans les livres prophétiques

Dans les livres prophétiques, le salut prend une dimension à la fois eschatologique et morale. Les prophètes appellent à la repentance (téchouva) et annoncent un salut futur lié à la venue du Messie, à la restauration d'Israël, et au jugement des nations. Le salut y est souvent conditionné à la justice sociale, à la fidélité au culte et à la miséricorde divine.

Abraham J. HESCHE, spécialiste du prophétisme hébraïque, montre que pour les prophètes, « le salut ne peut être dissocié de la sainteté et de la justice : Dieu sauve, mais aussi exige »⁴⁰. Ainsi, les promesses de salut sont adressées à un reste fidèle qui se détourne de l'idolâtrie et revient à Dieu.

2.1.3. Le salut dans les livres sapientiaux

Les livres sapientiaux (Proverbes, Job, Ecclésiaste, Sagesse, etc.) traitent du salut de manière plus philosophique et existentielle. Le salut y est associé à la crainte de Dieu, la sagesse, et la conduite morale de l'individu. Le bonheur présent et la juste rétribution (ou non) après la mort deviennent des préoccupations croissantes.

Dans ce cadre, Leo G. PERDUE souligne que la sagesse biblique envisage le salut comme « l'art de vivre selon les voies de Dieu, dans une existence marquée par l'éthique et la justice »⁴¹. Bien que moins explicite sur une vie après la mort, la littérature sapientiale commence à suggérer que la fidélité à Dieu pourrait être récompensée au-delà de cette vie, notamment dans le livre de la Sagesse (Sg 3,1-9).

³⁹ Jon D. LEVENSON, *Sinai and Zion: An Entry into the Jewish Bible*, Minneapolis : Ed. Fortress Press, 1987, p. 76.

⁴⁰ Abraham Joshua HESCHEL, *The Prophets*, New York : Ed. Harper & Row, 1962, vol. 1, p. 103.

⁴¹ Leo G. PERDUE, *Wisdom and Creation: The Theology of Wisdom Literature*, Nashville : Ed. Abingdon Press, 1994, p. 214.

2.2. Les opinions divergentes au sein du judaïsme sur le salut d'Israël

Loin d'être monolithique, la pensée juive sur le salut connaît des tensions internes, des nuances théologiques et des divergences d'interprétation à travers l'histoire. Ces différences s'observent tant dans les textes bibliques eux-mêmes, que dans les commentaires rabbiniques, ou encore dans les courants médiévaux et mystiques du judaïsme.

2.2.1. Divergences dans les textes bibliques

Même au sein du corpus biblique, les conceptions du salut varient considérablement. Dans le Pentateuque, le salut est d'abord compris comme libération collective, notamment à travers l'exode d'Égypte. Dans les Psaumes et les Prophètes, on voit apparaître une tension entre un salut national et une espérance plus individuelle, liée à la justice ou à la piété personnelle.

Selon James KUGEL, les textes bibliques présentent une pluralité de voix théologiques, certaines orientées vers la rétribution immédiate, d'autres laissant entrevoir une espérance dans un au-delà plus flou⁴². Ainsi, le salut peut être envisagé comme une bénédiction matérielle ou comme une restauration future d'Israël — sans toujours inclure une notion claire de rédemption individuelle.

2.2.2. Divergences dans les interprétations rabbiniques

Dans la littérature rabbinique (Mishna, Talmud, Midrashim), on observe également des approches variées du salut. Certains rabbins insistent sur la responsabilité individuelle et collective d'Israël, d'autres sur la miséricorde divine et la rétribution future. Les discussions talmudiques présentent aussi des désaccords sur les critères d'accès au « monde à venir » (Olam Haba).

Jacob NEUSNER, grand spécialiste du judaïsme rabbinique, souligne que les Sages du Talmud n'ont jamais élaboré une doctrine systématique du salut, mais qu'ils ont plutôt proposé un cadre relationnel et juridique dans lequel se manifeste la fidélité à Dieu⁴³. Ainsi, la question du salut est subordonnée à l'observance de la Torah, mais aussi au mérite, à la repentance et à la miséricorde divine — ce qui ouvre à diverses interprétations.

⁴² **James L. KUGEL**, *How to Read the Bible: A Guide to Scripture, Then and Now*, New York : Ed. Free Press, 2007, p. 610.

⁴³ **Jacob NEUSNER**, *Judaism: The Basics*, London : Ed. Routledge, 2006, p. 112.

2.2.3. Divergences dans le judaïsme médiéval et mystique

À partir du Moyen Âge, le judaïsme se diversifie encore davantage avec l'apport de philosophes comme Maïmonide et des courants mystiques comme la Kabbale. Pour Maïmonide, le salut est essentiellement intellectuel : il réside dans la connaissance de Dieu et la pratique rationnelle de la Loi, sans accent sur un messie surnaturel. En revanche, la Kabbale insiste sur la rédemption cosmique, le rôle mystique d'Israël et la réintégration des âmes dans leur source divine à travers le processus du Tikkun (réparation).

Comme l'explique Gershom SCHOLEM, père fondateur des études modernes sur la mystique juive, la Kabbale introduit une vision métaphysique du salut, fondée sur le langage symbolique, les émanations divines (sefirot) et l'histoire intérieure de Dieu lui-même⁴⁴. Cette approche transforme radicalement les termes du salut juif, qui devient une entreprise ontologique, bien au-delà de la justice sociale ou de la Loi.

2.3. Les interprétations contemporaines du salut d'Israël dans le judaïsme

Les interprétations contemporaines du salut dans le judaïsme ne forment pas un bloc homogène. Elles se développent dans un contexte pluraliste, à travers divers courants juifs modernes, tout en étant traversées par les influences de la philosophie moderne, du dialogue interreligieux et de la critique historique. Cette section explore successivement les approches des courants actuels, les influences externes, et propose une analyse comparative des positions majeures.

2.3.1. Les interprétations du salut dans les courants juifs contemporains

Dans le judaïsme contemporain, chaque courant développe sa propre compréhension du salut, en continuité ou en rupture avec la tradition rabbinique.

- Le judaïsme orthodoxe maintient une vision traditionnelle fondée sur la fidélité à la Torah et la venue future du Messie, homme choisi par Dieu, qui restaurera Israël et amènera la justice dans le monde.
- Le judaïsme conservateur cherche un équilibre entre tradition et modernité, insistant sur la responsabilité morale et collective du peuple juif tout en gardant une certaine espérance messianique.

⁴⁴ Gershom SCHOLEM, *Major Trends in Jewish Mysticism*, New York : Ed. Schocken Books, 1946, p. 285.

- Le judaïsme réformé, influencé par les Lumières, met l'accent sur le progrès moral, la justice sociale, et préfère parler de « temps messianique » plutôt que d'un Messie personnel.
- Le judaïsme reconstructionniste, fondé par Mordecai KAPLAN, propose une approche non-théiste du salut : il s'agit de la participation active à l'évolution éthique de la civilisation juive, sans attente surnaturelle.

Comme le résume Eugene BOROWITZ, figure du judaïsme réformé :

« Le salut, pour le judaïsme moderne, est la transformation progressive de la condition humaine à travers l'engagement moral de chacun »⁴⁵.

2.3.2. Influences externes et débats contemporains

Les conceptions modernes du salut dans le judaïsme ont été influencées par des facteurs externes tels que l'Aufklärung, le christianisme, le sionisme, la Shoah et les dialogues interreligieux. Ces contextes ont modifié le rapport des penseurs juifs au temps messianique, à l'au-delà, et à la condition humaine.

La philosophie moderne (Kant, Hegel) a aussi joué un rôle dans la sécularisation du concept de salut, en insistant sur la responsabilité éthique plus que sur l'attente eschatologique. De plus, la catastrophe de la Shoah a bouleversé la théologie juive : certains courants ont réévalué la notion de Dieu sauveur, d'autres ont mis l'accent sur la mémoire, la justice et la reconstruction identitaire.

Comme le souligne David NOVAK, théologien juif engagé dans le dialogue judéo-chrétien : « Le salut ne peut plus être abordé uniquement à partir de catégories classiques ; il doit intégrer les crises théologiques, politiques et morales de notre époque »⁴⁶.

2.3.3. Analyse comparative et explications

L'analyse comparative des courants contemporains révèle à la fois des convergences et des divergences majeures, avec des implications directes pour le judaïsme dans un monde globalisé.

Convergence : Tous les courants insistent sur la responsabilité morale, la justice sociale et la centralité de l'éthique. Même les visions non théistes considèrent le salut comme une dynamique collective et historique.

⁴⁵ Eugene B. BOROWITZ, *Renewing the Covenant: A Theology for the Postmodern Jew*, Philadelphia : Ed. JPS, 1991, p. 92.

⁴⁶ David NOVAK, *Talking with Christians: Musings of a Jewish Theologian*, Grand Rapids : Ed Eerdmans, 2005, p. 67.

Divergences majeures : Elles résident dans la nature du Messie (personnelle, symbolique ou inexistante), dans la conception de l'au-delà (récompense, souvenir ou dissolution), et dans le rapport à la tradition (observation stricte ou souplesse interprétative).

Implications contemporaines : Ces divergences façonnent la participation des Juifs au dialogue interreligieux, à la politique, et à la société. Elles influencent aussi les représentations d'Israël comme État et comme peuple porteur d'une vocation spirituelle.

Comme l'affirme Michael FISHBANE, spécialiste de la pensée juive :
 « Aujourd'hui, penser le salut dans le judaïsme revient à penser la responsabilité historique d'un peuple dispersé mais solidaire, à travers le texte, la mémoire et l'engagement »⁴⁷.

Conclusion partielle :

Ce chapitre a permis de mettre en lumière la richesse, la diversité et la complexité des interprétations théologiques du salut d'Israël au sein du judaïsme. Loin de constituer une doctrine unifiée, la pensée juive sur le salut se décline en multiples voix, traversant les époques, les textes et les écoles de pensée.

Dans le judaïsme rabbinique classique, le salut s'inscrit d'abord dans une perspective historique, collective et légale, fondée sur l'Alliance, l'obéissance à la Torah, la repentance et la fidélité au Dieu unique. Les textes prophétiques et sapientiaux, quant à eux, introduisent des éléments de justice sociale, de responsabilité individuelle et d'espérance eschatologique, annonçant une restauration d'Israël et une rédemption à venir.

Les divergences internes au judaïsme, qu'elles soient scripturaires, rabbiniques, philosophiques ou mystiques, révèlent que la notion de salut, bien qu'inhérente à l'identité théologique d'Israël, demeure ouverte, plurielle et en constante reformulation. Les débats médiévaux et les apports de la Kabbale ont élargi le champ des possibles, en introduisant des dimensions ontologiques, intellectuelles ou symboliques qui dépassent la simple notion de délivrance.

Dans le contexte contemporain, les différents courants juifs – orthodoxe, conservateur, réformé ou reconstructionniste – poursuivent cette dynamique interprétative, intégrant les enjeux modernes : le sécularisme, la Shoah, le dialogue interreligieux, le sionisme, ou encore la critique historique. Si tous insistent sur la responsabilité morale du peuple juif et la vocation éthique de l'existence humaine,

⁴⁷ Michael FISHBANE, *Sacred Attunement: A Jewish Theology*, Chicago : Ed. University of Chicago Press, 2008, p. 178.

leurs divergences sur la figure du Messie, la nature du salut ou la place de la Loi traduisent une pensée vivante et évolutive.

En somme, ce chapitre a montré que le salut dans le judaïsme est moins un concept doctrinal qu'un horizon d'attente, une dynamique historique et une quête spirituelle inscrite dans la fidélité à la mémoire, au texte et à la justice. Cette compréhension sera désormais mise en dialogue, dans le chapitre suivant, avec les interprétations chrétiennes du salut d'Israël, pour mieux saisir les points de convergence, de tension ou de rupture entre ces deux traditions.

3. INTERPRÉTATION THÉOLOGIQUE DU SALUT D'ISRAËL DANS LE CHRISTIANISME

L'interprétation théologique du salut d'Israël a toujours été un sujet de grande complexité dans le christianisme. Entre continuité et rupture, accomplissement et rejet, la question du destin spirituel du peuple juif soulève des interrogations fondamentales sur la relation entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, sur le rôle de Jésus-Christ dans l'économie du salut, et sur la place actuelle d'Israël dans le dessein divin. À travers les siècles, différentes écoles théologiques ont proposé des réponses contrastées, allant du supersessionnisme, qui considère l'Église comme la nouvelle Israël, au dispensationalisme, qui envisage un avenir spirituel distinct pour la nation juive.

Dans cette partie, nous explorerons successivement :

- La relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'interprétation chrétienne ;
- La compréhension du salut d'Israël à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ ;
- Les différentes perspectives chrétiennes sur le salut d'Israël, notamment le supersessionnisme et le dispensationalisme ;
- Enfin, nous aborderons les débats théologiques contemporains, les implications du dialogue interreligieux, et les perspectives actuelles dans l'étude de cette question.

3.1. La relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'interprétation chrétienne

L'interprétation chrétienne du salut d'Israël repose en grande partie sur une compréhension typologique de l'Ancien Testament comme annonciateur du Nouveau. L'Ancien Testament est ainsi perçu comme un fondement prophétique, moral et spirituel qui trouve son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Cette continuité est soutenue par l'affirmation que tout l'Ancien Testament pointe vers la venue du Christ. William HENDRIKSEN, cité par James I. PACKER et al., affirme d'ailleurs qu'« un seul thème central est présent dans toutes les histoires de l'Ancien Testament, et ce thème est la venue de Christ »⁴⁸. Cette unité théologique entre les deux Testaments soutient l'idée que le salut annoncé à Israël trouve son plein accomplissement en Jésus de Nazareth.

Dans cette dynamique de lecture christocentrique, plusieurs théologiens évangéliques, comme Henri BLOCHER, insistent sur le fait que le salut annoncé à Israël ne se comprend pleinement qu'en

⁴⁸ William HENDRIKSEN, cité par James I. PACKER et al. : *La Doctrine chrétienne*, s.l. : Ed. La Maison de la Bible, 2000, p 195.

Jésus, mais sans pour autant nier la réalité historique et théologique du peuple juif. Selon lui, « La promesse faite à Abraham traverse toute l'Écriture comme une veine d'or, et son accomplissement en Christ n'annule pas Israël, mais en révèle la vocation véritable »⁴⁹.

Ainsi, la promesse divine garde une dimension collective et historique qui concerne Israël, tout en s'ouvrant à l'universel à travers le Messie.

Par ailleurs, Karl BARTH, dans sa monumentale Dogmatique, met l'accent sur le fait que l'élection d'Israël et celle de l'Église sont inséparables, mais non interchangeable. Pour lui, l'Église ne se substitue pas à Israël, mais elle est « englobée dans le mystère de l'élection divine, dont Israël demeure le témoin premier »⁵⁰. Dans cette perspective, Israël conserve une place unique dans le dessein de Dieu, même après la venue du Christ. Cette vision conteste les lectures supersessionnistes (ou « remplacementistes »), qui ont longtemps prédominé dans certaines traditions chrétiennes.

Ces approches ouvrent donc la voie à une théologie plus inclusiviste et respectueuse de l'identité d'Israël, dans laquelle l'Ancien Testament n'est pas simplement un prélude, mais un partenaire théologique du Nouveau. Cette reconnaissance favorise une lecture plus équilibrée et soutient les efforts actuels du dialogue judéo-chrétien, notamment autour des questions de fidélité divine, de vocation collective, et d'histoire du salut.

3.2. L'interprétation du salut d'Israël à travers Jésus-Christ

L'interprétation chrétienne du salut d'Israël trouve son centre dans l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est vu comme le Messie promis, l'accomplissement des prophéties et le médiateur du salut pour tous les peuples, y compris les Juifs. L'apôtre Paul insiste sur cette réalité en soulignant que l'accès au salut ne repose pas sur la descendance physique d'Abraham, mais sur la foi. Gerald BRAY commente à ce sujet que Paul « ne prévoit donc aucun autre salut, aucun accomplissement des promesses en dehors de celui offert aux Grecs et à toute l'humanité [que par Christ Jésus] »⁵¹. De plus, l'évêque Laurent Wenceslas DO RÉGO souligne que Dieu n'a pas rejeté Israël, car « il a un plan spécifique pour le peuple qu'il s'est choisi au travers d'Abraham »⁵². Ce plan implique qu'Israël joue un rôle essentiel dans l'histoire du salut, même si ce salut passe nécessairement par l'acceptation du Christ. René PACHE confirme cette compréhension en déclarant que seuls « les Juifs ayant accepté le Messie Jésus comme Sauveur et Seigneur intégreront le Corps universel des élus de Dieu »⁵³.

⁴⁹ Henri BLOCHER, *La doctrine du péché et de la rédemption*, Vaux-sur-Seine : Ed. Édifac, 1997, p. 142.

⁵⁰ Karl BARTH, *Dogmatique*, vol. II.2, Genève : Ed. Labor et Fides, 1957, pp. 234-239.

⁵¹ Gerald BRAY, *Dieu est amour : la doctrine chrétienne de Dieu*, s.l. : Ed. Excelsis, 2011, pp. 241-243.

⁵² Laurent Wenceslas DO RÉGO, op.cit., p. 28.

⁵³ René PACHE, *L'avenir d'Israël selon la Bible*, s.l. : Ed. Emmaüs, 1970, pp. 121-122.

Ce positionnement théologique soulève une question fondamentale : quelle est la place actuelle et future d'Israël dans le dessein divin, maintenant que le salut est proclamé en Jésus-Christ ? Pour N.T. WRIGHT, exégète anglican, l'œuvre du Christ ne remplace pas Israël, mais en récapitule la vocation : « Jésus vient accomplir la mission d'Israël, non l'annuler ; il est l'Israël fidèle, celui en qui la vocation du peuple élu atteint sa plénitude »⁵⁴.

Dans cette perspective, l'Église n'est pas un substitut, mais une extension du peuple de Dieu, ouverte à toutes les nations, en continuité avec l'Israël biblique.

Cependant, d'autres voix insistent sur la nécessité de préserver une distinction claire entre Israël et l'Église, notamment pour ne pas réduire l'identité juive à une réalité spirituelle. Le théologien adventiste Jacques DOUKHAN, spécialiste du judaïsme et du christianisme primitif, propose une lecture non supersessionniste : « Le salut en Christ ne signifie pas la disparition d'Israël, mais l'inclusion d'Israël dans un plan divin plus vaste, à travers lequel Dieu reste fidèle à son alliance sans l'imposer »⁵⁵.

Cette approche reconnaît la souveraineté divine dans le mystère du salut, en affirmant à la fois l'unicité de Jésus comme Messie et la légitimité d'un cheminement propre au peuple juif, dans l'histoire et dans l'eschatologie.

Ainsi, le salut d'Israël dans le christianisme demeure un champ de tension entre universalité du salut en Christ et spécificité de l'élection d'Israël, tension qui invite les Églises à revisiter leurs lectures théologiques à la lumière des textes bibliques, de l'histoire de l'interprétation et du dialogue judéo-chrétien contemporain.

3.3. Les différentes perspectives chrétiennes sur le salut d'Israël : supersessionnisme, dispensationalisme, etc.

3.3.1 Supersessionnisme (la théologie de la substitution)

Le terme « supersessionnisme » n'est pas un mot biblique en tant que tel (il n'apparaît ni en hébreu ni en grec dans les textes originaux de la Bible), mais il a été forgé dans le cadre de la théologie chrétienne pour désigner une certaine compréhension du rapport entre Israël et l'Église. Voici cependant une analyse étymologique du mot supersessionnisme selon ses racines latines.

⁵⁴ N.T. WRIGHT, *Paul and the Faithfulness of God*, vol. 2, Minneapolis : Ed. Fortress Press, 2013, p. 806.

⁵⁵ Jacques B. DOUKHAN, *Israël et l'Église : les deux témoins*, Dammarie-les-Lys : Ed. Vie et Santé, 2005, p. 123.

Le mot « supersessionnisme » vient du verbe latin « supersedere », composé de super (« au-dessus ») et sedere (« s'asseoir »), signifiant littéralement « s'asseoir au-dessus », et par extension : « remplacer », « prendre la place de ». Le mot « supersession » (remplacement) est ensuite dérivé, auquel s'ajoute le suffixe -isme, indiquant une doctrine ou un système de pensée.

D'après Terrence L. DONALDSON, le supersessionnisme désigne une situation dans laquelle une entité, en vertu de sa prétendue supériorité, vient occuper une position auparavant attribuée à une autre, rendant ainsi le groupe remplacé désuet ou obsolète dans le processus⁵⁶. Le terme s'applique donc proprement à un processus considéré comme achevé de substitution.

3.3.2 Dispensationalisme

Dispensationalisme vient du mot anglais dispensationalism, lui-même dérivé du terme dispensation. Dispensation vient du latin dispensatio, dispensationis, signifiant « distribution », « gestion », « administration ». Ce terme latin dérive du verbe dispensare (« distribuer », « gérer », « administrer »), qui est la forme fréquente de dispensare, venant lui-même de dis- (préfixe signifiant « répartir », « séparer ») + pendere (« peser », « suspendre »).

Le dispensationalisme offre une lecture différente de l'histoire du salut, divisée en différentes « dispensations » ou étapes dans le plan divin. Cette perspective affirme une distinction claire entre Israël et l'Église. Contrairement au supersessionnisme, le dispensationalisme soutient que les promesses spécifiques faites à Israël – y compris la terre et le règne messianique – restent valables et seront littéralement accomplies dans l'avenir. Ainsi, le peuple juif garde une place particulière dans le dessein de Dieu, et il est attendu qu'un grand nombre de Juifs se convertissent à Jésus-Christ lors des événements eschatologiques. Cette perspective, popularisée par les milieux évangéliques anglo-saxons, influence encore aujourd'hui la lecture de textes prophétiques dans certains courants chrétiens.

Charles C. RYRIE souligne que « l'essence du dispensationalisme est la distinction entre Israël et l'Église »⁵⁷. Cette distinction est centrale dans la théologie dispensationaliste, affirmant que les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament restent valables et seront littéralement accomplies dans l'avenir.

⁵⁶ Terrence L. DONALDSON, *Supersessionism, Anti-Judaism, Anti-Semitism*, s.l. : Ed. Religions, 2022, vol. 13, p. 6

⁵⁷ Charles C. RYRIE, *Dispensationalism, Revised and Expanded*, s.l. : Ed. Moody Publishers, 2007, p. 46.

3.4. Débats et perspectives actuelles

3.4.1. Les débats théologiques et les controverses entourant le salut d'Israël

Les débats autour du salut d'Israël s'articulent autour de questions complexes : Israël a-t-il encore un rôle spirituel distinct ? Peut-il exister un salut en dehors du Christ pour le peuple juif ? Ces interrogations ont alimenté des controverses doctrinales, notamment entre les partisans du supersedionisme et ceux du dispensationalisme. Les discussions portent aussi sur l'interprétation de textes comme Romains 9–11, dans lesquels Paul semble à la fois insister sur l'échec d'Israël à reconnaître Jésus comme Messie, tout en annonçant qu'« tout Israël sera sauvé ». Cette tension théologique suscite encore aujourd'hui de vives réflexions dans les milieux théologiques.

3.4.2. Les implications du dialogue interreligieux sur les interprétations théologiques du salut d'Israël

Le dialogue interreligieux, notamment entre chrétiens et juifs, a contribué à nuancer certaines affirmations théologiques anciennes perçues comme exclusives ou antisémites. Il a poussé de nombreuses églises à reconsidérer leurs positions sur Israël, favorisant une lecture respectueuse de l'identité juive et de sa vocation historique. Ce dialogue a aussi ouvert des pistes d'interprétation où Israël peut être vu comme porteur d'une vocation toujours active dans le plan de Dieu, sans pour autant renier la centralité du Christ dans la foi chrétienne. Il s'agit là d'une tentative de concilier fidélité biblique et reconnaissance du mystère du salut dans son étendue.

3.4.3. Les perspectives actuelles et les tendances émergentes dans l'étude du salut d'Israël

Dans la recherche contemporaine, de nouvelles approches émergent autour du salut d'Israël. Certaines insistent sur la théologie du « mystère d'Israël », une catégorie que Paul évoque dans Romains 11, mettant en avant l'incompréhensibilité de certains aspects du dessein divin. D'autres chercheurs s'intéressent à la notion de résidu fidèle, ou encore à la dimension eschatologique du salut collectif du peuple juif. Parallèlement, une théologie de la coélection – où Juifs et chrétiens seraient appelés de manière complémentaire – est explorée dans certains milieux œcuméniques. Ces perspectives cherchent à dépasser les clivages traditionnels et à intégrer la complexité historique, biblique et spirituelle de la relation entre Israël et l'Église.

Conclusion partielle :

Ce troisième chapitre a permis de mettre en évidence la richesse et la complexité de la réflexion chrétienne sur le salut d'Israël, en révélant les tensions internes qui la traversent depuis les origines jusqu'aux débats les plus contemporains.

D'un côté, le christianisme affirme l'universalité du salut en Jésus-Christ, présenté comme le Messie promis à Israël et Sauveur de l'humanité tout entière. De l'autre, il reste confronté à la question de la vocation propre d'Israël, peuple élu par Dieu dans l'histoire biblique, dont le destin spirituel semble ne pouvoir être dissous ni oublié sans trahir le témoignage scripturaire.

Les interprétations théologiques oscillent donc entre le supersessionnisme, qui voit dans l'Église la nouvelle Israël, et le dispensationalisme, qui maintient une distinction permanente entre Israël et l'Église, annonçant une restauration future du peuple juif. D'autres approches, plus nuancées, comme celles de Karl Barth, N. T. Wright ou Jacques Doukhan, proposent une vision intégrative où l'élection d'Israël n'est ni abolie ni autonome, mais incluse dans une économie du salut plus large, centrée sur le Christ sans effacer le mystère du peuple juif.

À la lumière de ces perspectives, il apparaît que la théologie chrétienne contemporaine, stimulée par les textes bibliques, le dialogue judéo-chrétien, et les défis de l'histoire, est en train d'opérer un réajustement herméneutique. Il ne s'agit plus de nier Israël ni de réduire son salut à une conversion forcée, mais de redécouvrir, dans la fidélité aux Écritures, le rôle eschatologique, prophétique et spirituel du peuple juif dans le dessein divin.

Ainsi, ce chapitre ouvre vers une lecture plus humble et plus ouverte du mystère du salut, invitant les Églises à conjuguer fidélité christocentrique et reconnaissance théologique d'Israël. Ces fondements jetés, le chapitre suivant approfondira la dimension comparative et critique entre les approches juives et chrétiennes, afin de mieux cerner les convergences, les dissonances, et les ponts possibles dans la compréhension du salut d'Israël aujourd'hui.

4. ANALYSE COMPARATIVE ET IMPLICATIONS

Ce chapitre vise à mettre en lumière les rapprochements et les écarts entre les traditions juive et chrétienne quant à l'interprétation du salut d'Israël, ainsi qu'à dégager les répercussions contemporaines de ces lectures théologiques.

Dans un premier temps, nous mettrons en évidence plusieurs convergences doctrinales entre judaïsme et christianisme, telles que la reconnaissance de l'universalité du salut, l'importance de la justice éthique, et la fidélité de Dieu à ses promesses.

Dans un second temps, nous exposerons les divergences majeures, en particulier autour de la personne du Messie, de la nature du salut et de l'interprétation des Écritures.

Dans un troisième temps, nous analyserons les implications contemporaines de ces positions théologiques, notamment en ce qui concerne le dialogue judéo-chrétien, la mission chrétienne auprès des Juifs, et les enjeux éthico-politiques liés à la théologie du salut.

4.1. Convergences théologiques

4.1.1 : L'universalité du salut

L'un des points de convergence majeurs entre judaïsme et christianisme est l'idée que le salut n'est pas exclusivement réservé à un groupe ethnique, mais qu'il vise l'ensemble de l'humanité. Le christianisme insiste sur la foi en Jésus-Christ comme médiateur universel, tandis que le judaïsme, notamment dans ses courants prophétiques, envisage déjà une bénédiction destinée à toutes les nations par l'intermédiaire d'Israël (cf. Genèse 12:3). Jon D. LEVENSON souligne ainsi que, dans la tradition juive, « la bénédiction d'Abraham n'est pas limitée à Israël, mais conçue comme une mission au service des peuples »⁵⁸. Ce principe s'harmonise avec l'idée chrétienne d'un salut englobant tous les peuples, même si les moyens d'accès sont distinctement interprétés.

4.1.2 : Le rôle de la justice et de l'éthique

Autre convergence : l'importance centrale accordée à la justice, à la miséricorde et à la conduite éthique dans l'accès au salut. Bien que les doctrines varient, judaïsme et christianisme reconnaissent que la foi véritable se manifeste dans l'obéissance morale. Pour Michael FISHBANE, spécialiste de la pensée juive, « le salut dans le judaïsme ne peut être dissocié de la justice : c'est dans l'action éthique que l'homme rejoint l'ordre divin »⁵⁹. Cette perspective rejoint l'épître de Jacques

⁵⁸ Jon D. LEVENSON, *Inheriting Abraham : The Legacy of the Patriarch in Judaism, Christianity, and Islam*, s.l. : Ed. Princeton University Press, 2012, p. 87.

⁵⁹ Michael FISHBANE, *Biblical Interpretation in Ancient Israel*, s.l. : Ed. Oxford University Press, 1985, p. 312.

dans le Nouveau Testament : « la foi sans les œuvres est morte » (Jacques 2:26), illustrant une théologie active du salut dans les deux traditions.

4.1.3 : La fidélité de Dieu à ses promesses

Enfin, les deux traditions partagent la conviction que Dieu est fidèle à ses alliances. Dans le judaïsme, cette fidélité se manifeste par le maintien de l'élection d'Israël malgré les infidélités. Dans le christianisme, elle est accomplie en Christ, mais elle ne nie pas l'alliance initiale. N. T. WRIGHT insiste sur ce point : « Le message de Paul n'est pas que Dieu a rejeté Israël, mais qu'en Jésus, il a maintenu sa fidélité à Israël de manière inattendue »⁶⁰. Cette lecture favorise une vision non exclusive du salut et ouvre la voie à un dialogue respectueux entre les deux confessions.

4.2. Divergences théologiques

4.2.1 : La personne et le rôle du Messie

La divergence majeure réside dans la conception du Messie. Dans le christianisme, Jésus est le Messie, Dieu incarné, centre du salut. Dans le judaïsme, le Messie est encore attendu. Comme le rappelle Jacob NEUSNER, « le judaïsme rabbinique n'a jamais envisagé un Messie divin ; il attend un homme de justice, non une incarnation »⁶¹. Cette différence structurelle rend les deux visions difficilement conciliables sur le plan sotériologique.

4.2.2 : La nature du salut

Le salut chrétien est souvent compris comme une transformation spirituelle et eschatologique, impliquant la rédemption personnelle du péché par la foi en Jésus. En revanche, dans le judaïsme, le salut reste souvent historique, collectif et éthique, centré sur la rédemption du peuple. David NOVAK note que « pour la tradition juive, le salut est essentiellement communautaire, lié à la fidélité d'Israël à la Torah »⁶². Cette divergence reflète deux manières de penser le rapport entre Dieu et l'humanité : l'une centrée sur la foi individuelle, l'autre sur la vocation collective.

4.2.3 : L'interprétation des Écritures

La lecture chrétienne repose sur une typologie et une christologie rétrospective de l'Ancien Testament. Le judaïsme, lui, lit la Bible hébraïque dans son autonomie textuelle et théologique. Pour Rolf RENDTORFF, « l'Ancien Testament ne prend son sens véritable qu'en lui-même, sans

⁶⁰ N. T. WRIGHT, *Romans for Everyone*, London : Ed. SPCK, 2004, p. 171.

⁶¹ Jacob NEUSNER, *Judaism and the Interpretation of Scripture*, s.l. : Ed. Hendrickson Publishers, 2004, p. 259.

⁶² David NOVAK, *Covenantal Rights: A Study in Jewish Political Theory*, s.l. : Ed. Princeton University Press, 2000, p. 54.

dépendance d'un accomplissement dans le Nouveau »⁶³. Cette différence herméneutique entraîne des lectures divergentes sur les promesses, les prophéties messianiques, et la finalité du salut.

Dans la tradition chrétienne, l'interprétation de l'Ancien Testament s'articule souvent autour d'une lecture typologique, dans laquelle les événements, personnages et institutions de l'ancienne alliance préfigurent la venue du Christ et trouvent leur accomplissement en lui. Cette herméneutique repose sur une continuité assumée entre les deux Testaments, où le Nouveau éclaire et révèle la plénitude du sens contenu dans l'Ancien. Ainsi, les figures comme Moïse, David ou le serviteur souffrant d'Ésaïe sont comprises comme annonçant le Christ. Selon Henri DE LUBAC, cette lecture typologique ne nie pas le sens littéral du texte, mais lui ajoute une profondeur spirituelle en vue de l'unité de toute l'Écriture dans le mystère du Christ⁶⁴. Cette approche, profondément enracinée dans la théologie patristique, a influencé la prédication, la liturgie et la dogmatique chrétiennes, mais elle est souvent perçue, dans le dialogue interreligieux, comme une appropriation unilatérale du texte hébraïque.

À l'inverse, la tradition juive aborde les Écritures à partir de leur autonomie canonique et de leur histoire d'interprétation interne, sans se référer au Nouveau Testament. Le judaïsme rabbinique développe une lecture midrashique et halakhique, attentive au sens littéral, légal et moral du texte, mais aussi ouverte à des couches multiples de signification. Loin de rechercher un accomplissement christologique, l'exégèse juive met en valeur la pluralité des interprétations possibles, la centralité de la Loi, et l'actualité continue de la révélation. Michael FISHBANE souligne que « dans le judaïsme, le texte biblique n'est pas figé dans un sens clos : il est au contraire un espace vivant de dialogue, d'interprétation et de mémoire communautaire »⁶⁵. Cette divergence herméneutique fondamentale explique en grande partie les incompréhensions mutuelles et les tensions théologiques autour de textes clefs comme Ésaïe 53 ou le Psaume 22, dont la lecture est profondément marquée par les présupposés de chaque tradition.

4.3. Implications contemporaines

4.3.1 : Le dialogue judéo-chrétien

Le XX^e siècle a vu un renouveau du dialogue judéo-chrétien, notamment après la Shoah. De nombreuses Églises ont reconnu la nécessité de revoir leur théologie du salut d'Israël. Le concile

⁶³ Rolf RENDTORFF, *The Canonical Hebrew Bible: A Theology of the Old Testament*, s.l. : Ed. Leiden, Deo Publishing, 2005, p. 123.

⁶⁴ Henri DE LUBAC, *Exégèse médiévale. Les quatre sens de l'Écriture*, t. 1, Paris : Éd. du Cerf, 1993, p. 47.

⁶⁵ Michael FISHBANE, op.cit., p. 3.

Vatican II, à travers *Nostra Aetate*, marque une étape clé. Jean-Marie LUSTIGER⁶⁶ affirmait que « le mystère d'Israël n'est pas résolu ; il est à contempler dans l'espérance et le respect ». Ce dialogue favorise une relecture du salut comme mystère partagé, plutôt que comme exclusion de l'autre.

Le dialogue judéo-chrétien s'est considérablement intensifié après les drames du XX^e siècle, en particulier la Shoah, qui a contraint de nombreuses églises à interroger en profondeur leurs enseignements sur le peuple juif. L'un des tournants majeurs de ce renouveau théologique a été le concile Vatican II, avec la déclaration *Nostra Aetate* (1965), qui a marqué une rupture décisive avec les traditions supessionnistes. Cette déclaration reconnaît que les Juifs restent bien-aimés de Dieu en raison de l'élection, et rejette toute forme d'antisémitisme ou de théologie du rejet. Selon David NOVAK, ce renouveau a permis de replacer Israël non plus comme figure dépassée de l'Ancien Testament, mais comme partenaire vivant du dessein de Dieu, dans une relation irrévocable avec le Créateur⁶⁷. Cette reconnaissance ouvre la voie à une théologie plus inclusive, qui cherche non pas à convertir, mais à comprendre, et à dialoguer dans une posture de réciprocité spirituelle.

Ce changement de regard ne s'est pas limité à l'Église catholique. Plusieurs penseurs protestants et évangéliques ont également entrepris une relecture du mystère d'Israël à la lumière des Écritures, mais aussi de l'histoire contemporaine. Claude GEFFRÉ, théologien dominicain, souligne que le dialogue judéo-chrétien n'est pas simplement une nécessité éthique ou historique, mais une exigence théologique : « On ne peut comprendre pleinement le christianisme sans Israël ; le mystère du Christ s'enracine dans le mystère d'Israël »⁶⁸. Cette approche invite à une conversion du regard, où l'autre n'est plus vu comme un obstacle à la vérité, mais comme un partenaire de la Révélation. Le salut cesse alors d'être pensé comme une ligne de fracture, pour devenir un horizon partagé, traversé par la mémoire, la promesse et l'espérance.

4.3.2 : Enjeux ecclésiologiques et missionnaires

La question du salut d'Israël affecte la missiologie chrétienne : faut-il évangéliser les Juifs ou reconnaître un chemin propre ? Les courants évangéliques affirment souvent que le salut passe nécessairement par Christ, tandis que d'autres, influencés par la théologie du dialogue, privilégient une coexistence vocative. Jacques DOUKHAN défend une position intermédiaire : « L'évangile doit être annoncé aux Juifs, mais sans nier la validité de l'Alliance première »⁶⁹. Ce positionnement appelle à un témoignage humble, respectueux et prophétique.

⁶⁶ Jean-Marie LUSTIGER, *Le choix de Dieu*, Paris : Ed. Fayard, 1987, p. 214.

⁶⁷ David NOVAK, *op.cit.*, p. 23.

⁶⁸ Claude GEFFRÉ, *Le christianisme comme religion de l'Évangile*, Paris : Ed. Cerf, 1999, p. 138.

⁶⁹ Jacques B. DOUKHAN, *op.cit.*, p. 144.

La question du salut d'Israël ne concerne pas seulement la théologie biblique, elle engage profondément l'identité, la vocation et la mission de l'Église. Si l'Évangile est universel, adressé à « toute créature » (Marc 16,15), se pose alors la délicate question de l'évangélisation des Juifs. Certains courants évangéliques et protestants historiques insistent sur l'exclusivité du salut en Jésus-Christ, y compris pour Israël, considérant l'annonce de l'Évangile au peuple juif comme un acte de fidélité scripturaire. John STOTT, figure majeure de l'évangélisme anglais, affirmait ainsi que « l'Église ne rend pas justice au peuple juif si elle retient l'Évangile de Jésus, leur Messie promis »⁷⁰. Ce point de vue maintient l'unicité du salut en Christ tout en refusant toute coercition ou mépris du chemin juif, invitant à une évangélisation empreinte d'amour et de discernement eschatologique.

D'autres approches, influencées par la théologie du dialogue et les leçons tirées de l'histoire tragique des relations judéo-chrétiennes, privilégient une posture plus discrète, fondée sur le témoignage silencieux et la reconnaissance de la permanence de l'Alliance. Dans cette logique, le rôle de l'Église n'est plus de « convertir » Israël, mais d'en reconnaître la vocation propre dans l'histoire du salut. R. KENDALL SOULEN, théologien protestant américain, propose une théologie de la « coélection » : « L'Église n'est pas l'Israël de remplacement, mais Israël et l'Église partagent une élection commune et complémentaire dans le dessein de Dieu »⁷¹. Cette vision bouleverse certaines conceptions traditionnelles de la mission, appelant à une ecclésiologie plus inclusive, où le témoignage chrétien envers Israël se fonde sur le respect, la mémoire et la confiance en l'accomplissement final du plan divin.

4.3.3 : Éthique et politique dans la modernité

Enfin, les implications s'étendent au champ politique et éthique. La reconnaissance théologique d'Israël influence la perception de l'État moderne d'Israël, du sionisme, et des relations internationales. Pour Michael WALZER, philosophe juif, « toute théologie qui inclut Israël dans son dessein doit aussi interroger les usages politiques de cette élection »⁷². Cela implique une vigilance éthique pour ne pas justifier théologiquement l'injustice ou l'exclusion, et pour réaffirmer une vision du salut tournée vers la justice, la paix et la fraternité universelle.

La question du salut d'Israël ne se limite pas à un débat théologique abstrait : elle soulève également des enjeux politiques, notamment dans la manière dont les croyants — juifs ou chrétiens

⁷⁰ John STOTT, *The Contemporary Christian: An Urgent Plea for Double Listening*, Leicester : Ed. IVP, 1992, p. 287.

⁷¹ R. KENDALL SOULEN, *The God of Israel and Christian Theology*, Minneapolis : Ed. Fortress Press, 1996, p. 49.

⁷² Michael WALZER, *Exodus and Revolution*, New York : Ed. Basic Books, 1985, p. 142.

— perçoivent l'État moderne d'Israël et le sionisme. Pour certains, le retour du peuple juif sur la terre ancestrale constitue un signe eschatologique et un accomplissement partiel des promesses bibliques. Cette lecture théologique influence certaines attitudes politiques, en particulier dans les milieux évangéliques dispensationalistes qui soutiennent activement l'État d'Israël. Toutefois, plusieurs penseurs mettent en garde contre les risques d'instrumentalisation de la théologie pour justifier des politiques nationales. Marc H. ELLIS, théologien juif critique, souligne ainsi que « l'alliance ne peut être invoquée pour justifier la domination ou l'exclusion ; elle doit toujours être relue à la lumière de la justice pour les autres »⁷³. Ce rappel est essentiel pour maintenir une théologie du salut ancrée dans les exigences éthiques universelles.

Par ailleurs, la théologie chrétienne contemporaine est invitée à relier plus étroitement foi et responsabilité dans l'espace public. La reconnaissance du lien spirituel entre l'Église et Israël doit s'accompagner d'un discernement critique face aux réalités géopolitiques et sociales. Michael WALZER, philosophe juif et penseur politique, souligne que toute théologie de l'élection doit s'interroger sur ses prolongements politiques : « Toute théologie qui inclut Israël dans son dessein doit aussi interroger les usages politiques de cette élection »⁷⁴. Cette exigence conduit à repenser le salut non seulement comme relation verticale entre Dieu et l'humanité, mais aussi comme responsabilité horizontale, impliquant la justice sociale, le respect des droits humains et la recherche de la paix. Dans ce cadre, la vocation d'Israël ne se réduit pas à un privilège, mais devient un appel renouvelé à témoigner, au cœur du monde, de la justice et de la miséricorde de Dieu.

Conclusion partielle :

Ce chapitre a permis de confronter les interprétations juives et chrétiennes du salut d'Israël, en mettant en lumière à la fois les convergences théologiques possibles et les divergences irréductibles, sans occulter les implications contemporaines majeures de ces positions.

Sur le plan doctrinal, il est apparu que judaïsme et christianisme partagent certains fondements : l'universalité du dessein de Dieu, l'importance de la justice éthique, et la fidélité divine aux promesses faites à Israël. Toutefois, des différenciations cruciales demeurent, notamment sur la personne du Messie, la nature du salut et l'interprétation des Écritures. Le christianisme affirme un salut en Christ, achevé dans la croix et la résurrection, tandis que le judaïsme attend un salut encore à venir, ancré dans l'histoire et la Loi.

⁷³ **Marc H. ELLIS**, *Toward a Jewish Theology of Liberation*, Maryknoll : Ed. Orbis Books, 1987, p. 113.

⁷⁴ **Michael WALZER**, *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad*, Notre Dame : Ed. University of Notre Dame Press, 1994, p. 105.

Ces différences ne relèvent pas seulement de la spéculation théologique : elles influencent les attitudes missionnaires, le dialogue interreligieux, et les engagements éthico-politiques des croyants dans le monde moderne. Le dialogue judéo-chrétien, nourri par les drames du XX^e siècle, appelle aujourd'hui à une posture de respect, de lucidité et d'espérance. Il invite les Églises à repenser leur manière de témoigner auprès du peuple juif, non dans une logique de remplacement, mais dans une compréhension plus nuancée de la coélection et de la vocation complémentaire d'Israël et de l'Église. Ainsi, en dépassant les clivages historiques, ce chapitre ouvre des pistes vers une théologie du salut intégrant à la fois la fidélité de Dieu envers Israël, la centralité de Jésus-Christ, et la reconnaissance du mystère du dessein divin qui dépasse nos catégories humaines. C'est sur cette base que la réflexion finale du mémoire proposera une orientation théologique constructive et fidèle à l'ensemble du témoignage biblique.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette étude a permis de retracer les fondements bibliques, historiques et théologiques des différentes interprétations du salut d'Israël dans le christianisme. La première partie a mis en lumière les promesses divines faites à Israël dans l'Ancien Testament, promesses souvent perçues comme inconditionnelles et éternelles. La deuxième partie a présenté la réaction juive à Jésus, incluant les raisons historiques, culturelles et spirituelles du refus de le reconnaître comme le Messie. Enfin, la troisième partie a exploré les divergences théologiques chrétiennes quant au rôle spirituel d'Israël dans le plan de salut, notamment à travers les courants du supersessionnisme et du dispensationalisme, tout en évoquant les débats contemporains et les perspectives nouvelles, notamment dans le cadre du dialogue judéo-chrétien.

Il ressort de cet ensemble que la question du salut d'Israël ne peut être réduite à une lecture univoque : elle implique une interaction dynamique entre exégèse biblique, tradition théologique, contexte historique et ouverture au dialogue interreligieux.

Comprendre les interprétations théologiques du salut d'Israël est crucial pour la foi chrétienne contemporaine, non seulement pour la clarté doctrinale, mais aussi pour favoriser une posture spirituelle équilibrée envers le peuple juif. Trop souvent, certaines lectures théologiques ont nourri l'antisémitisme chrétien ou une théologie du rejet. Or, revisiter la place d'Israël dans le dessein de Dieu à la lumière de toute l'Écriture, c'est redécouvrir le caractère fidèle et inclusif de Dieu, qui ne renie pas ses alliances mais les accomplit pleinement en Christ. Cela conduit à une théologie plus humble, respectueuse du mystère du salut et capable d'intégrer la complexité des relations entre Israël et l'Église.

La reconnaissance de la dimension eschatologique et prophétique du salut d'Israël invite également l'Église à vivre dans l'espérance, dans une attente active du plein accomplissement des promesses divines, selon les temps et les voies de Dieu.

Plusieurs pistes méritent d'être explorées pour approfondir cette réflexion :

- Études comparées entre traditions chrétiennes (catholique, orthodoxe, protestante, évangélique, messianique) sur le salut d'Israël ;

- Analyse du rôle d'Israël dans l'eschatologie biblique, en lien avec la réémergence de l'État d'Israël et les signes des temps ;
- Approches juives du salut chrétien, afin de mieux comprendre comment les juifs perçoivent la soteriologie chrétienne ;
- Réflexion sur une théologie de la coélection, c'est-à-dire une vision du salut où Juifs et chrétiens sont appelés de manière complémentaire, sans confusion ni exclusion ;
- Évaluation pastorale des effets pratiques des différentes doctrines sur les relations entre chrétiens et juifs aujourd'hui (prédication, catéchèse, mission, engagement interreligieux).

En somme, la question du salut d'Israël appelle à une réflexion toujours renouvelée, ancrée dans la fidélité à la Parole de Dieu et ouverte à la complexité du mystère du salut universel. Elle constitue un enjeu théologique majeur, un terrain de dialogue, mais aussi un appel à la prière, à l'humilité et à l'espérance.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages de référence :

BROWN Francis, DRIVER S. R. et BRIGGS Charles A., *The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon*, Peabody, Massachusetts : Ed. Hendrickson, 1994, 1 150 pages.

DANKER Frederick W., *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, Chicago : Ed. University of Chicago Press, 2000, 3e éd., 1 025 pages.

DANKER Frederick W., *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, Chicago, Illinois : Ed. University of Chicago Press, 2000, 3rd ed. (BDAG), 1 050 pages.

HOLLADAY William L., *A Concise Hebrew and Aramaic, Lexicon of the Old Testament*, s.l. : Ed. Eerdmans, 1971, 430 pages.

KUEN Alfred, *Comment interpréter la Bible*, Saint-Léger, Suisse : Ed. Emmaüs, 1991, 220 pages.

PACKET J., cité par Alfred KUEN, « Comment interpréter la Bible », s.l. : Ed. Emmaüs, 326 pages.

REY Alain, *Dictionnaire historique de la langue française*, s.l. : Ed. Le Robert, 2010, tome 3, 818 pages.

BROWN Jean-Claude, *peuple*, Le Grand Dictionnaire de la Bible, Charols : Éd. Excelsis, 2004, 997 pages.

Ouvrages généraux :

ASSMANN Jan, *La Mémoire culturelle*, s.l. : Ed. Cerf, 2010, 400 pages.

BARTH Karl, *Dogmatique*, vol. II.2, Genève : Ed. Labor et Fides, 1957, 650 pages.

BLOCHER Henri, *La doctrine du péché et de la rédemption*, Vaux-sur-Seine : Ed. Édifac, 1997, 320 pages.

BRAY Gerald, *Dieu est amour : la doctrine chrétienne de Dieu*, s.l : Ed. Excelsis, 2011, 250 pages.

BRETTLER Marc Z., *How to Read the Bible*, Londres : Ed. Oxford University Press, 2005, 336 pages.

DANELOU Jean, *Théologie de l'histoire*, Paris, France : Éd. du Seuil, 1953, 341 pages.

DELORME Jean., « Le salut dans l'Évangile de Marc » : Laval, Québec, Université Laval du Québec, 1985, 200 pages.

DOUKHAN Jacques, *Boire aux sources*, les Lys, France : Ed. SDT, 1977, 205 pages.

DOUKHAN Jacques B., *Israël et l'Église : les deux témoins*, Dammarie-les-Lys : Ed. Vie et Santé, 2005, 160 pages.

DONALDSON Terrence L., *Supersessionism, Anti-Judaism, Anti-Semitism*, s.l. : Ed. Religions, 2022, vol. 13, 30 pages.

DYE Colin, *L'Épée de l'Esprit : Le salut par la grâce*, Londres : Éd. KT Summit House, 1997, 150 pages.

ELLIS Marc H., *Toward a Jewish Theology of Liberation*, Maryknoll : Ed. Orbis Books, 1987, 272 pages.

FISHBANE Michael, *Biblical Interpretation in Ancient Israel*, s.l. : Ed. Oxford University Press, 1985, 408 pages.

FISHBANE Michael, *Sacred Attunement: A Jewish Theology*, Chicago : Ed. University of Chicago Press, 2008, 300 pages.

GEFFRE Claude, *Le christianisme comme religion de l'Évangile*, Paris : Ed. Cerf, 1999, 280 pages.

GERSTENBERGER Erhard S., *Theologies in the Old Testament*, s.l. : Ed. T&T Clark, 2002, 512 pages.

HALPERN Baruch, *The Constitution of the Monarchy in Israel*, s.l. : Ed. Scholars Press, 1981, 400 pages.

HEBERT Louis et al., *Interprétation, théories et pratiques sémiotiques* : Protée, revue universitaire, vol. 26, n°1, 1998, 130 pages.

HESCHEL Abraham Joshua, *The Prophets*, New York : Ed. Harper & Row, 1962, vol. 1, 408 pages.

KENDALL SOULEN R., *The God of Israel and Christian Theology*, Minneapolis : Ed. Fortress Press, 1996, 352 pages.

KUGEL James L., *How to Read the Bible : A Guide to Scripture, Then and Now*, New York : Ed. Free Press, 2007, 576 pages.

LEROY Gérard, *Le salut au-delà des frontières*, Paris : Ed. Salvator, 2002, 220 pages.

LEVENSON Jon D., *Inheriting Abraham*, s.l. : Ed. Princeton University Press, 2012, 400 pages.

LEVENSON Jon D., *Sinai and Zion: An Entry into the Jewish Bible*, Minneapolis : Ed. Fortress Press, 1987, 328 pages.

LUSTIGER Jean-Marie, *Le choix de Dieu*, Paris : Ed. Fayard, 1987, 350 pages.

MOLTMANN Jürgen, *Le Dieu crucifié*, Paris : Ed. Cerf-Mame, 1974, 300 pages.

NEUSNER Jacob, *Judaism and the Interpretation of Scripture*, s.l. : Ed. Hendrickson Publishers, 2004, 248 pages.

NEUSNER Jacob, *Judaism : The Basics*, London : Ed. Routledge, 2006, 248 pages.

NOVAK David, *Covenantal Rights : A Study in Jewish Political Theory*, s.l. : Ed. Princeton University Press, 2000, 368 pages.

NOVAK David, *Talking with Christians : Musings of a Jewish Theologian*, Grand Rapids : Ed. Eerdmans, 2005, 288 pages.

PACHE René, *L'avenir d'Israël selon la Bible*, s.l. : Ed. Emmaüs, 1970, 200 pages.

PERDUE Leo G., *Wisdom and Creation : The Theology of Wisdom Literature*, Nashville : Ed. Abingdon Press, 1994, 224 pages.

RACE Alan, *Interfaith Encounter : The Twin Tracks of Theology and Dialogue*, London : Ed. SCM Press, 2001, 194 pages.

RENDTORFF Rolf, *The Canonical Hebrew Bible : A Theology of the Old Testament*, s.l. : Ed. Leiden, Deo Publishing, 2005, 220 pages.

ROBINSON Richard, « Le judaïsme et le peuple juif », dans *Guide des religions – Perspective chrétienne*, Romanel-sur-Lausanne : Ed. La Maison de la Bible, 2008, 400 pages.

RÖMER Thomas, *L'Invention d'Israël*, s.l. : Seuil, 2017, 2017 pages.

RYRIE Charles C., *ABC de théologie chrétienne*, Chemin de Praz, France : Ed. La Maison de la Bible, 1999, 560 pages.

RYRIE Charles C., *Dispensationalism, Revised and Expanded*, s.l. : Ed. Moody Publishers, 2007, 384 pages.

SKA Jean-Louis, *Introduction à la lecture du Pentateuque*, s.l.: Ed. Lessius, 2000, 350 pages.

STOTT John, *The Contemporary Christian : An Urgent Plea for Double Listening*, Leicester : Ed. IVP, 1992, 184 pages.

VANHOOZER Kevin J., *The Drama of Doctrine : A Canonical-Linguistic Approach to Christian Theology*, s.l., Ed. Westminster John Knox Press, 2005, 504 pages.

WALZER Michael, *Exodus and Revolution*, New York : Ed. Basic Books, 1985, 432 pages.

WALZER Michael, *Thick and Thin : Moral Argument at Home and Abroad*, Notre Dame : Ed. University of Notre Dame Press, 1994, 224 pages.

WRIGHT N.T., *Paul and the Faithfulness of God*, vol. 2, Minneapolis : Ed. Fortress Press, 2013, 1 090 pages.

WRIGHT N. T., *Romans for Everyone*, London : Ed. SPCK, 2004, 240 pages.

Ouvrages spécifiques :

BARTH Karl, *Dogmatique*, vol. II.2, Genève : Ed. Labor et Fides, 1957, 650 pages.

BLOCHER Henri, *La doctrine du péché et de la rédemption*, Vaux-sur-Seine : Ed. Édifac, 1997, 320 pages.

DELORME Jean., « Le salut dans l'Évangile de Marc », Laval, Québec, Université Laval du Québec, 1985, 200 pages.

DYE Colin, *L'Épée de l'Esprit : Le salut par la grâce*, Londres : Éd. KT Summit House, 1997, 150 pages.

FISHBANE Michael, *Sacred Attunement : A Jewish Theology*, Chicago : Ed. University of Chicago Press, 2008, 300 pages.

GERSTENBERGER Erhard S., *Theologies in the Old Testament*, s.l. : Ed. T&T Clark, 2002, 512 pages.

HEBERT Louis et al., *Interprétation, théories et pratiques sémiotiques* : Protée, revue universitaire, vol. 26, n°1, 1998, 130 pages.

HESCHEL Abraham Joshua, *The Prophets*, New York : Ed. Harper & Row, 1962, vol. 1, 408 pages.

LEROY Gérard, *Le salut au-delà des frontières*, Paris : Ed. Salvator, 2002, 220 pages.

MOLTMANN Jürgen, *Le Dieu crucifié*, Paris : Ed. Cerf-Mame, 1974, 300 pages.

NOVAK David, *Talking with Christians: Musings of a Jewish Theologian*, Grand Rapids : Ed Eerdmans, 2005, 288 pages.

PACHE René, *L'avenir d'Israël selon la Bible*, s.l. : Ed. Emmaüs, 1970, 200 pages.

RENDTORFF Rolf, *The Canonical Hebrew Bible : A Theology of the Old Testament*, s.l. : Ed. Leiden, Deo Publishing, 2005, 220 pages.

4. Sources Internet :

DYNAMIQUE-MAG.COM, *Le pouvoir des mots*, L'équipe Dynamique Entrepreneuriale, [en ligne] sur <https://www.dynamique-mag.com/article/pouvoir-mots.22643> (consulté le 15 août 2023).

LE ROBERT, « interprétation », Le Robert [dictionnaire en ligne], (consulté le 15 août 2023).

PROTÉE : revue universitaire, paraissant trois fois par an, parrainée par l'Université du Québec à Chicoutimi, ISSN : 0300-3523, création 1970, dernière publication 2011. Site web : <http://www.uqac.ca/protee>.

Table des matières

SOMMAIRE	i
DEDICACE	ii
RESUME	iii
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES	iv
RESUME	v
INTRODUCTION GENERALE	1
Motivation et choix du sujet	1
Revue de littérature / état des lieux	2
Problématique	5
Hypothèse de travail	7
But, objectif et importance de l'étude	7
Délimitation du sujet	8
Méthodologie de travail	10
1 : GÉNÉRALITÉ ET ANALYSE BIBLIQUE DU SUJET	12
1.1. Définition des termes clés : interprétations théologiques, salut et peuple d'Israël.	12
1.1.1 Interprétation	12
1.1.2 Théologie.....	13
1.1.3 Interprétation théorique	13
1.1.4 Salut.....	14
1.1.5 Peuple d'Israël	15
1.2. Contexte biblique et historique.....	17
1.2.1. Les origines du peuple d'Israël.....	17
1.2.2. L'établissement du peuple d'Israël en Canaan	18
1.2.3. Les royaumes d'Israël et de Juda.....	18
1.2.4. Les éléments culturels et religieux.....	19
1.3 Présentation des différentes étapes de l'histoire d'Israël : de l'exode à la période postexilique.....	19
1.3.1 L'Exode.....	20
1.3.2 La conquête de Canaan.....	20
1.3.3 La période des Juges.....	20
1.3.4 Le règne des rois.....	21
1.3.5 L'exil et le retour	21
2 : INTERPRÉTATION THEOLOGIQUE DU SALUT D'ISRAËL DANS LE JUDAÏSME	23
2.1. Les interprétations traditionnelles du salut dans le judaïsme rabbinique	23
2.1.1. Le salut dans la Torah	24
2.1.2. Le salut dans les livres prophétiques	24
2.1.3. Le salut dans les livres sapientiaux	24
2.2. Les opinions divergentes au sein du judaïsme sur le salut d'Israël.....	25

2.2.1. Divergences dans les textes bibliques	25
2.2.2. Divergences dans les interprétations rabbiniques.....	25
2.2.3. Divergences dans le judaïsme médiéval et mystique	26
2.3. Les interprétations contemporaines du salut d'Israël dans le judaïsme	26
2.3.1. Les interprétations du salut dans les courants juifs contemporains.....	26
2.3.2. Influences externes et débats contemporains.....	27
2.3.3. Analyse comparative et explications	27
3 : INTERPRÉTATION THÉOLOGIQUE DU SALUT D'ISRAËL DANS LE CHRISTIANISME.....	30
3.1. La relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'interprétation chrétienne	30
3.2. L'interprétation du salut d'Israël à travers Jésus-Christ	31
3.3. Les différentes perspectives chrétiennes sur le salut d'Israël : supersessionnisme, dispensationalisme, etc.	32
3.3.1 Supersessionnisme (la théologie de la substitution)	32
3.3.2 Dispensationalisme.....	33
3.4. Débats et perspectives actuelles	34
3.4.1. Les débats théologiques et les controverses entourant le salut d'Israël	34
3.4.2. Les implications du dialogue interreligieux sur les interprétations théologiques du salut d'Israël.....	34
3.4.3. Les perspectives actuelles et les tendances émergentes dans l'étude du salut d'Israël.....	34
4 : ANALYSE COMPARATIVE ET IMPLICATIONS	36
4.1. Convergences théologiques.....	36
4.1.1 : L'universalité du salut.....	36
4.1.2 : Le rôle de la justice et de l'éthique.....	36
4.1.3 : La fidélité de Dieu à ses promesses.....	37
4.2. Divergences théologiques.....	37
4.2.1 : La personne et le rôle du Messie	37
4.2.2 : La nature du salut	37
4.2.3 : L'interprétation des Écritures.....	37
4.3. Implications contemporaines.....	38
4.3.2 : Enjeux ecclésiologiques et missionnaires	39
4.3.3 : Éthique et politique dans la modernité	40
CONCLUSION GÉNÉRALE	43
BIBLIOGRAPHIE	45
TABLE DES MATIERES	49